

EDICIÓN DE DOS TEXTOS ESENCIALES DE LA IMAGEN DE COREA EN ESPAÑA:
SELECCIÓN DE LA *HISTORIA DE LAS MISIONES QUE HAN HECHO LOS RELIGIOSOS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS PARA PREDICAR EL SANTO EVANGELIO EN LOS
REINOS DE JAPÓN* (LUIS DE GUZMÁN, 1601) Y *EL REINO SOLITARIO*
(LEOPOLDO DE ALBA SALCEDO, 1888)

Soraya Herrera de la Cruz
(Universidad de Salamanca)

Presentación

Aquí ofrezco la edición de dos textos claves en la recepción pública de Corea en España: una selección de capítulos sobre Corea del libro de Luis de Guzmán titulado *Historia de las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús para predicar el Santo Evangelio en los reinos de Japón*, publicado en Alcalá de Henares en 1601 (y que posiblemente fue la fuente de otras referencias a Corea en otras historias del siglo XVII), y el artículo de Leopoldo de Alba Salcedo titulado *El reino solitario*, publicado en 1888 en la revista *Archivo Diplomático y Consular de España* a partir de un viaje a Corea de este diplomático hacia 1885 (Laurentis Ollero, 2009: 105). Esta edición parte de mi interés por difundir una pequeña parte de la relación entre España y Corea a partir del patrimonio textual, concretamente estos escritos que se consideran entre los primeros textos públicos con menciones sobre Corea, publicados en España en dos momentos clave: primero, cuando llegan las primeras noticias sobre Corea a España (finales del siglo XVI y principios del siglo XVII); después, cuando Corea, tras siglos aislada de Europa, vuelve a estar conectada con el Viejo Continente (en la segunda mitad del siglo XIX). Mi objetivo al editar y ofrecer una anotación esencial de estos dos textos es ayudar al lector moderno a acceder y comprender las referencias fundamentales que encontramos en ellos.

El misionero jesuita Gregorio de Céspedes fue el primer español en escribir sobre Corea, entre 1591 y 1597, a raíz de su experiencia directa en el país. Sin embargo, se trata de cartas privadas, que no se concibieron para su publicación (Céspedes, 2021). El primer español en escribir públicamente sobre Corea fue Luis de Guzmán (1544-1605), que lo hizo en el marco de su magna *Historia de las misiones*. Aquí ofrece unas breves, pero interesantes menciones a la geografía y el clima del país, y a la forma de vida de sus habitantes. Es, por lo tanto, la primera imagen pública de Corea en nuestro país, aunque su contexto principal sea el de describir la invasión japonesa durante la Guerra Imjin (1592-1598). En concreto, aquí edito aquellos capítulos (o partes de capítulos) que se centran específicamente en Corea.¹ Del libro de Guzmán, tras su aparición en el año 1601, solo contamos con una

¹ Son un total de once capítulos, que corresponden a partes de los libros doce (capítulos XII-XVI y XVIII-XX y XXXVII) y trece (capítulos XIV-XV) de la segunda parte de la *Historia de las misiones*. Para seleccionar los fragmentos de la obra de Luis de Guzmán que merecía editar, hice una revisión general de la obra y elegí los capítulos más importantes que mencionaban a Corea. Había algunas referencias muy puntuales en otros capítulos, pero no se incluyen aquí debido a su poca importancia. Por ejemplo, la primera vez que se menciona la palabra “Coray” en todo el libro es en la página 426, pero ya no vuelve a ser nombrada de nuevo

edición posterior, de 1891, que ofrece el texto sin anotarlo (Guzmán, 1891). El segundo de los textos aquí editados, el artículo de Alba Salcedo de 1888, es la primera noticia extensa publicada en prensa española moderna que se centra exclusivamente en Corea. No contábamos con ninguna edición del texto desde su primera publicación. Por lo tanto, ambos textos son de gran interés para la investigación de estudios coreanos y merecen ser más accesibles.

Criterios de edición

Ambos textos han sido editados siguiendo unos rigurosos criterios de modernización. He utilizado la digitalización del ejemplar R/33059 de la Biblioteca Nacional de España de la *Historia de las misiones* de Guzmán, para editar los capítulos de los libros doce (capítulos XII-XVI, XVIII-XX y XXXVII) y trece (capítulos XIV-XV) de la segunda parte relacionados con Corea,² y el ejemplar digitalizado del artículo de Alba Salcedo con signatura ZR/519 de la misma biblioteca.³

En el caso del texto de Luis de Guzmán, los criterios de edición se inspiran en los establecidos por PROLOPE (Blecua, Serés y Tubau, 2008), que se ofrecen aquí de manera muy resumida. Se ha editado según las normas ortográficas actuales, siguiendo criterios de modernización y respetando solo las oscilaciones o características lingüísticas de la época. La modernización se aplica cuando no hay una alteración fonética (por ejemplo, *dixo*=dijo, *quando*=cuando), incluidos grupos latinizantes como *ph*, *th*, *ch*, y el uso de *n*, *m* delante de *p*, *b*. También desarrollo las contracciones (*dél*, *deste*, *desa*, etc.), modernizo la separación de palabras, el uso de mayúsculas, la puntuación y la acentuación, y resuelvo las abreviaturas. Los únicos arcaísmos que mantengo son aquellos que reflejan una pronunciación determinada: alternancias fonéticas del tipo *ct-t*; *cc-c* (antes de *e*, *i*), *x-s*, *nn-n*, *s-bs*. Alguna enmienda que corrige un error evidente del texto se señala entre corchetes []. En el caso de la edición del texto de Alba Salcedo, de finales del siglo XIX, también he modernizado, según los usos actuales, la ortografía (por ejemplo, *ó* y *á* pasan a *o* y *a*) y la puntuación.

Por otra parte, en cuanto a las fuentes de información de gran utilidad para la anotación de mi edición, he utilizado varios trabajos centrados en la Guerra Imjin, que es el contexto de las menciones de Corea por parte de Luis de Guzmán (que se llevan a cabo desde el punto de vista japonés). Destacaré, por ejemplo, trabajos de Hirai (1994) o González Bolado (2021; 2023). Para la anotación de los textos tanto de Guzmán como de Alba Salcedo también me han sido especialmente útiles los trabajos de García-Valdés (2010), Hawley (2005), López-Vera (2020) y Osterkamp (2010).

hasta la página 480. Después de eso, el país es nombrado muy pocas veces más hasta entrar al primer apartado que se edita aquí, y que empieza en la página 497 de este volumen. Las menciones anteriores son referencias muy específicas a personas que iban o venían de Corea en el contexto del inicio de la Guerra Imjin.

² He cotejado la edición de 1891 (Guzmán, 1891) y no presenta diferencias con esta primera, salvo que edita el texto siguiendo criterios ortográficos y de puntuación del siglo XIX.

³ Véase la digitalización de la obra de Luis de Guzmán disponible en la Biblioteca Digital Hispánica: <https://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000014719>; así como la de Alba Salcedo: <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/hd0003812905>.

Referencias bibliográficas

- Alba Salcedo, Leopoldo de (8 de julio de 1888), «El reino solitario», *Archivo Diplomático y Consular de España. Revista Internacional, política, literaria y de intereses materiales*, 225, pp. 6-8.
- Alcazaren (2005), «Antiguas medidas. Antiguo sistema de pesas y medidas españolas. Medidas y pesas legales de Castilla (1852)», *Conversiones y constantes*. Villa de Alcazaren, <<https://alcazaren.com/node/250>> [15 de junio de 2024].
- Ángeles Rodríguez, María del Carmen de los (2017), *Modelado y recreación virtual de la nao Victoria con CATIA V5*, Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Sevilla.
- AUT = *Diccionario de Autoridades* [en línea], <<https://apps2.rae.es/DA.html>> [3 de junio de 2024].
- Blecu, Alberto; Serés, Guillermo, y Xavier Tubau (eds) (2008), *La edición del teatro de Lope de Vega: las "Partes" de comedias: criterios de edición*, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023). *Annam*. *Encyclopedia Britannica*, <<https://www.britannica.com/place/Annam>> [15 de junio de 2024].
- Céspedes, Gregorio de (2021), *Cartas de Corea*, ed. de Oriol Miró Marín. Madrid: Clásicos Hispánicos, epub.
- CORDE = *Real Academia Española: Banco de datos* [en línea]. *Corpus diacrónico del español*, <<http://www.rae.es>> [19 de mayo de 2024].
- Cory, Ralph M. (1937), «Some notes on Father Gregorio de Céspedes. Korea's First European Visitor», *Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society*, 27, pp. 1-55.
- DPD = *Diccionario panhispánico de dudas* [en línea] <<https://www.rae.es/dpd/>> [8 de junio de 2024].
- DLE = *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.7 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [17 de mayo de 2024].
- Eckert, Carter J.; Lee, Ki-Baik; Lew, Young-Ick; Robinson, Michael; Wagner, Edward W. (1992), *Korea old and new: a history*, Seoul: Ilchokak Publishers.
- García-Valdés, Celsa Carmen (2010), *Coloquio de la conquista espiritual del Japón hecha por San Francisco Javier*, Pamplona: Universidad de Navarra-GRISO.
- Great Britain. Foreign Office (1885), *China: A Collection of Correspondence and Papers Relating to Chinese Affairs*, London: Foreign Office.
- Griffis, William Elliot (1881), «Corea: The Hermit Nation», *Journal of the American Geographical Society of New York*, 13, pp. 125-132. <https://doi.org/10.2307/196456>
- González Bolado, Jaime (2021), «Cruces y katanas en Corea. Los cristianos en la Guerra Imjin (1592-1598)», *Asiadémica: revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental*, 16, pp. 111-137.
- (2023), «La intromisión de los jesuitas en la política japonesa: el caso de la rebelión de Amakusa (1589-1590)», *Estudios de Asia y África*, 58/1, pp. 35-64. <https://doi.org/10.24201/ea.v58i1.2795>
- González Mayoral, Luis Alberto (2023), «“Auftragstaktik”. ¿El amanecer del “mando orientado a la misión”?», *bie3: Boletín IEEE*, 29, pp. 721-736.
- Guerrero Martín, Alberto (2021), «La administración de Filipinas durante la capitania general de Valeriano Weyler (1888-1891)», *Studia Humanitatis Journal*, 1/1, pp. 58-80.

- Guzmán, Luis de (1601), *Historia de las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús, para predicar el Santo Evangelio en los Reinos de Japón*, Alcalá de Henares: Imprenta de Viuda de Gracián.
- (1891), *Historia de las misiones de la Compañía de Jesús, en la India oriental, en la China y Japón: desde 1540 hasta 1600 por el P. Luis de Guzmán de la misma Compañía*, Bilbao: Imprenta del Corazón de Jesús.
- Hawley, Samuel J. (2005), «The Imjin War», *Transactions of Royal Asiatic Society*, 78, pp. 35-55.
- Hirai, Urara (1994), «Aspectos literarios de la narración que hace Luis de Guzmán sobre la estancia de la embajada japonesa en España en los años 1584 y 1585», *Cuadernos CANELA: Revista anual de Literatura, Pensamiento e Historia, Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Lingüística de la Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana*, 6, pp. 49-62.
- Junco, Roberto, y Fournier, Patricia (2008), «Del celeste imperio a la Nueva España: importación, distribución y consumo de la loza de la China del periodo Ming Tardío en el México virreinal», en *La Nueva Nao: De Formosa a América Latina. Intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes*, Chen, L. y Saladino García, A. (eds.), Taipei: Universidad de Tamkang e Instituto de Posgraduados de Estudios Latinoamericanos, pp. 3-22.
- Laurentis Ollero, Ernesto de (2009), *Evangelización y prestigio: primeros encuentros entre España y Corea*, Madrid: Verbum.
- López-Vera, Jonathan (2020), *Toyotomi Hideyoshi y los europeos. Portugueses y castellanos en el Japón samurái*, Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Montero Díaz, Ismael Cristóbal (2019), «Un jesuita judeoconverso en Corea: el origen familiar de Gregorio de Céspedes», *Los judeoconvertos en el mundo ibérico*, Antonio José Díaz Rodríguez y Enrique Soria Mesa (coords.), Córdoba: UCOpres, pp. 395-408.
- Naval History and Heritage Command (2015), «Chapter 1: To Korea by Sea», *History of US Naval Operations: Korea*, The Navy Department Library, <<https://www.history.navy.mil/content/history/nhrc/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/h/history-us-naval-operations-korea/chapter1-korea-by-sea.html>> [10 de junio de 2024]
- Ning, Siwen (2015), *De la China legendaria al declive del Celeste Imperio: La representación de China y su imagen literaria en la España del siglo XIX*, Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Ojeda Marín, Alfonso (2020), «El interés histórico de España por Corea», en Alfonso Ojeda Marín y Álvaro Hidalgo (eds.) y Agustín Ramos (coord.), *España y Corea: hacia una nueva asociación estratégica*, Madrid: CEIC-Verbum, pp. 62-66.
- O'Neill, Charles E. y Joaquín María Domínguez (2001), *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús*, Comillas: Universidad Pontificia de Comillas, 4 volúmenes.
- Osterkamp, Sven (2010), «A brief history of Western knowledge about the Korean language and script from the beginning to Pallas (1786/87-89)», *Studia Orientalia Slovaca*, 9/1, pp. 7-43.
- Palafox, Juan de (1670), *Historia de la conquista de la China por el tártaro*, París: Imprenta de Antonio Bertier.
- Rivas, Manuel José de la (1859), *Idea del imperio de Annam, o de los reinos unidos de Tunquin y Cochinchina*, Madrid: Imprenta y Librería de E. Eusebio Aguado.

- Rodríguez Berriz, Miguel (1888), *Diccionario de la administración de Filipinas*, Manila: Imprenta de M. Pérez, hijo, tomo 2.
- Santa Inés, Francisco de (1892), *Crónica de la provincia de San Gregorio Magno de los religiosos descalzos de N.S.P.S. San Francisco en las islas Filipinas, China, Japón, etc*, Manila: Tipo-Litografía de Chofre y Comp.
- Toda, Eduardo (1890), *La vida en el celeste imperio*, Madrid: Imprenta El Progreso.
- Trigo Maldonado, Álvaro (2023), «Spanish Writers in Korea Under Occupation. The Contrasting Views of Vicente Blasco Ibáñez and Gaspar Tato Cumming», en *Cultural Exchanges Between Korea and The West Artifacts and Intangible Heritage*, An Jeong-Chol y Ariane Perrin (eds.), Venecia: Edizione Ca'Foscari, pp. 55-70. <https://doi.org/10.30687/978-88-6969-717-3/003>
- Walter, John (1998), *Rifles of the World*, Iola, WI: Krause Publications.
- Yeom, Jeong-Sup (2003), «Characteristics of agricultural techniques in 18th and 19th century Joseon Dynasty», *Korea journal*, 43, pp. 204-232.

Índice

Luis de Guzmán, <i>Historia de las misiones</i> (selección)	7
Leopoldo de Alba Salcedo, <i>El reino solitario</i>	31

Luis de Guzmán

Historia de las misiones (selección)

CAPÍTULO XII. Cómo Cambacudono¹ se determinó de conquistar la China, los motivos que tuvo para ello y aperebimiento que hizo para la jornada

[...] Fuera de este repartimiento de los cuatro capitanes, mandó² a todos los demás señores de Japón que, para cierto día, acudiesen con sus gentes porque había de ir en su compañía. Y conforme a la memoria y lista que hizo de la gente que se había de hallar en esa conquista, venían a ser trescientos mil hombres, y los ducientomil³ eran todos soldados de pelea.

Tuvo mucha dificultad Cambacudono por dónde había de comenzar la conquista de la China y, después de muchas consultas, se resolvió que fuese por el Coray,⁴ porque este reino se continuaba con la China, que solamente se dividen con un río de tres leguas⁵ en ancho. Y al Coray podíase ir con facilidad desde la isla de Ceujima,⁶ y con esto la navegación sería breve y se quitaba la mayor de las dificultades que los japoneses sentían para hacer esta jornada,⁷ porque como sus navíos son pequeños, si hubieran de atravesar con ellos por mar todo lo que hay desde el Japón a la China, fuera ponerse a manifiesto peligro. Pero habiendo de ir lo primero a Ceujima, que está como treinta leguas de Japón, quedaba desde allí poco camino para el Coray y podía hacerse con más facilidad. Ayudaron mucho para esta determinación los avisos y consejos que dio el rey de Ceujima,⁸ casado con hija de don Agustín,⁹ porque desde su reino van cada año al Coray más de trescientos mercaderes, y así tenía más particular noticia de aquella tierra que ninguno.

¹ Históricamente conocido como Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), que después también tomaría el nombre de Taicosama y es nombrado así en el resto del texto, fue un *daimio* o soberano feudal japonés. Es conocido como Cambacudono por los cronistas de la península ibérica de la época (Hidalgo y Ojeda, 2020). Toyotomi Hideyoshi estuvo presente en los tiempos convulsos de la unificación japonesa, que comenzó anteriormente por Oda Nobunaga, quien fue su maestro. Finalmente, tardó nueve años en completar la unificación de Japón (Hawley, 2005). Como indica el título del capítulo, se habla de las intenciones que tenía Hideyoshi para conquistar China (Montero Díaz, 2019).

² El sujeto es Don Agustín, personaje histórico que se mencionará explícitamente y se anotará enseguida.

³ Es decir, 'doscientos mil'.

⁴ Actualmente, la península de Corea.

⁵ Suponemos que es el actual río Sungari.

⁶ Actualmente Tsushima (Fernández Fadanelli, 2016), perteneciente a la prefectura de Nagasaki.

⁷ 'Expedición militar' (DLE).

⁸ De esta isla podemos saber que su rey se convirtió en vasallo de Hideyoshi (es decir, de Taicosama) tras la conquista de Kyushu (o, como se nombra en este texto; Jimo) en el año 1587.

⁹ Como veremos a lo largo de todo este texto, y como también figura en las propias cartas de Gregorio de Céspedes, el nombre de don Agustín aparece muchas veces a lo largo de ambos documentos. De hecho, se sabe que las cartas de Gregorio son dirigidas a don Agustín por la gran amistad que surgió entre ellos (González Bolado, 2021). Los japoneses adoptaban un nombre cristiano cuando decidían unirse a esta religión. En este caso, don Agustín es Konishi Yukinaga (López-Vera, 2020), que vivió entre los años 1555 y 1600. Como vemos en el texto de Luis de Guzmán, fue el comandante que lideró las tropas para las primeras invasiones de Corea por parte de Japón a finales del siglo XVI.

Con esta resolución, sabiendo que en el reino de Figen,¹⁰ en las tierras de un hermano del rey, don Protasio,¹¹ había un puerto que se decía Nagoya,¹² muy capaz y hermoso, donde podían estar con seguridad los navíos, aunque fuesen muchos, mandó que, para cierto día, todos estuviesen allí con sus gentes y los apercebimientos¹³ necesarios para la guerra. Y para su misma persona hizo que edificasen en aquel puerto unos palacios porque pensaba estar allí algunos días y ver cómo les sucedía a sus capitanes la entrada del Coray.

CAPÍTULO DECIMOTERCIO. De la fiesta que hizo Cambacudono a los señores de Japón antes de partir al Coray, y cómo renunció el gobierno de sus estados en un sobrino suyo¹⁴

El tercero medio que buscó Cambacudono para estender su fama y nombre fue hacer una solemnísima caza y fiesta a los señores de Japón, porque antiguamente hubo un cubuzama¹⁵ que hizo otra cosa semejante, y fue tan celebrada entre sus autores que duraba hasta entonces la memoria de ella; y para que de todo punto quedase olvidada aquella fiesta y la memoria del cubuzama antiguo que la hizo, determinó él hacer otra segunda que hiciese ventaja a la primera, para la cual convidó a todos los reyes y señores que habían venido a darle la obediencia. Y con este acompañamiento, partió para el reino de Boarí,¹⁶ donde había de ser la fiesta, y para ella llevaron grande número de azores y halcones de diversas suertes, que son muy estimados en Japón. Como todos los señores procuraban tenerle contento y darle gusto, hicieron para esta jornada mil invenciones, así en los vestidos de sus personas como en los jaeces¹⁷ y aderezos de sus caballos. Hizo también Cambacudono esta fiesta por divertir a los que habían de ir en aquella guerra, de que no estuviesen pensando en las dificultades que cada día se les iban ofreciendo, que, aunque nadie se lo osaba decir, pero él lo entendía bien. Sucedióle aquella caza tan felizmente que dicen tomó más de treinta mil pájaros muy grandes y hermosos, y muy estimados en sus convites.

Estando para volverse al Meaco,¹⁸ donde pensaba entrar con grande majestad, llegó a Boarí su sobrino Dainangandono,¹⁹ que venía de pacificar un reino donde su tío lo había enviado con buen ejército, y lo había hecho con grande valor y destreza. Desde el reino de

¹⁰ Actualmente conocido como Hizen (Fernández Fadanelli, 2016), perteneciente a la prefectura de Nagasaki, al igual que Tsushima.

¹¹ Persona a la que no he podido identificar.

¹² Ciudad portuaria en la bahía de Ise, en el sur de Japón.

¹³ 'Preparativos'.

¹⁴ Es decir, es el sobrino de Hideyoshi, Hidetsugu (1568-1595) (González Bolado, 2023). Hidetsugu fue *daimio* y se iba a convertir en el futuro heredero del Imperio. Sin embargo, en 1593, Hideyoshi tuvo un heredero, desestimando a Hidetsugu y haciendo que este se volviese contra él, hasta tal punto de querer organizar un asesinato. Se le ordenó cometer un *seppuku* (ritual de suicidio japonés) por su traición.

¹⁵ Jefe militar de Japón (Fernández Fadanelli, 2016).

¹⁶ Actualmente conocido como Owari (Fernández Fadanelli, 2016). Ahora forma parte de la prefectura de Aichi.

¹⁷ Adorno de cintas con que se entrenzan las crines del caballo (*DLE*), sobre todo utilizado en el siglo XVI (*CORDE*, s. v. *jaez*).

¹⁸ Miyako, actual Kioto (Fernández Fadanelli, 2016).

¹⁹ No se encuentra información sobre este nombre en concreto. Sin embargo, por contexto podríamos suponer que se refiere a su sobrino Hidetsugu.

Boarí partió Cambacudono para el Meaco con grandísimo acompañamiento y autoridad, la cual quiso mostrar más en particular a la entrada de la ciudad, que fue con este orden: llevaba delante quince o veinte mil pájaros, de los que había tomado en aquella caza, puestos en las puntas de unas cañas doradas, las cuales llevaban algunos hombres, con buenas libreas. Detrás de ellos iba los azores y halcones. Seguíanse luego veinte caballos del diestro, con ricos jaeces, y, tras ellos, dos literas²⁰ de mucho precio y valor. Junto a Cambacudono iban dos caballeros que, en dignidad y estado, eran los mayores de Japón, entrando a pie delante del tirano²¹ y llevando cada uno asidos de una cadena los lebreles²² que habían servido en aquella caza, que no causó pequeña admiración ver cómo Cambacudono quería representar su grandeza y majestad a costa de la honra de aquellos señores tan principales; el cual venía dentro de una litera que toda estaba guarnecida de plata con mil labores y, detrás de él, todos los demás señores y caballeros, con otra infinita gente que había concurrido a ver aquella entrada.

Llegado a la ciudad de Meaco, para mostrar más su arrogancia y soberbia, y que toda la monarquía de Japón era poco para satisfacer a su ambición, trató de renunciarla, y el gobierno de todos aquellos reinos, en un sobrino suyo entre tanto que volvía de conquistar la China. Antes de hacer esta renunciación, llamó un día aparte al sobrino y diole los avisos siguientes:

El primero, que procurase ser muy blando, clemente y muy misericordioso con sus vasallos. Lo segundo, que tratase con todos verdad y fidelidad, y fuese recto, entero y maduro en sus determinaciones. Lo tercero, que, pues su oficio era de tanta autoridad y dignidad, se guardase de algunas liviandades, que podían desdorar mucho su grandeza. Lo cuarto, que profesase grande ejercicio e inteligencia en las cosas de la guerra, de manera que, cuando fuese necesario, le hallasen el primero para hacer rostro a los enemigos, porque le temiesen y respectasen todos.

Díjole últimamente estas palabras:

Aunque en estos avisos precedentes debéis hacer todo lo posible por imitarme, pero no quiero que lo hagáis en algunos vicios y fallas que en mí conozco, porque, como vine a la alteza en que ahora estoy de muy bajo estado, hanme quedado algunos resabios²³ malos que aún no he desechado, porque, como fui creciendo y descuidándome, se han apoderado de mí demasiado, y así querría no hiciesen en vos la misma impresión.

Este fue el razonamiento que este tirano hizo a su sobrino, que, por ser tan cuerdo y que parece no se pudiera pedir más a quien tuviera entero conocimiento de la verdad, le he puesto aquí tan en particular.

²⁰ Una litera es un “carruaje mui acomodado para caminar. Es de la misma hechura que la silla de manos, algo más prolongada, y con dos asientos, aunque algunas veces no los tiene, y en su lugar se tienden colchones, y en este caso va recostado el que la ocupa. Llévanla dos manchos, mulas o caballos, afianzadas las varas en dos grandes sillones” (AUT).

²¹ Se refiere al emperador japonés, y con el uso de este término podemos suponer su política absolutista sobre el pueblo japonés.

²² Raza de perro de cuerpo largo, usado para la caza menor.

²³ ‘Resentimientos, desagradados’ (DLE).

Dentro de pocos días, traspasó el Dairi,²⁴ la dignidad del Cambacudono, en el sobrino de este tirano, porque es propio oficio del Dairi, y el tío tomó para sí nombre de Taicosama,²⁵ que quiere decir grande y supremo señor, y así los llamaremos de aquí adelante para quitar confusión: al sobrino, con nombre de Cambacudono, y al tío, de Taicosama. Renunció juntamente el tío en su sobrino el gobierno de los reinos de Japón y de los que propiamente se llaman la Tenza.²⁶ Pero como en todas estas cosas, no pretendía este tirano más que dejar nombre y fama de sí, aunque puso a su sobrino en tan grande dignidad y estado. En efecto, poco más le dejó que el nombre, porque él se lo mandaba y gobernaba todo, como de antes, quedándose con el título de grande y supremo señor. Pero para mostrar que hacía algo por el sobrino, dióle renta muy bastante para que pudiese representar su dignidad y dejole para su vivienda los palacios y fortaleza que había edificado poco antes en aquella grande ciudad de Meaco, y determinó edificar para sí otra nueva ciudad y nuevos palacios y fortaleza que hiciesen ventaja a todos los edificios que hasta entonces había hecho en la ciudad de Osaka y en otras partes.

Y para esto escogió un lugar que se decía Fugimi,²⁷ legua y media de Meaco, y, antes de partir para Nangoya,²⁸ dejó hecha la traza así de la ciudad como de los palacios y fortaleza, y comenzado el edificio de todo ello; que no era pequeña señal de la poca voluntad que llevaba de pasar al Coray y a la China, aunque él publicaba y daba a entender que había de ser el primero para animar a los demás. Y era menester todo, según las grandes dificultades que cada día sentían los reyes y señores y caballeros de Japón en haber de dejar sus casas y reinos, hijos y mujeres, y haber de ir a tierras estrañas, siendo la vitoria tan incierta y la vuelta tan dudosa, y si, como los ánimos estaban dispuestos, hubiera quien levantara bandera contra Taicosama, era muy probable que se le rebelaran todos antes que pasar a la China. Pero era tanto el respecto y temor que todos le tenían que bastó solo él a allanar estas dificultades, de manera que ninguno osó mostrar el sentimiento de su corazón. Antes, sacando fuerzas de flaqueza y mostrando buen ánimo, se partieron todos a sus tierras para estar a punto en el puerto de Nagoya para cuando Taicosama llegase allá.

Los primeros que se aprestaron para esta jornada fueron los cuatro capitanes que estaban señalados, y entre ellos don Agustín, a quien tocaba el comenzar la conquista del Coray, lo cual fue una nueva ocasión de aflicción y desconsuelo para todos los padres²⁹ y cristianos del Jimo,³⁰ viendo que los primeros que se ponían en aquel riesgo y peligro eran los reyes, señores y caballeros que iban con don Agustín, y que, si las cosas no sucedían bien, ellos quedaban perdidos y sus casas y toda aquella cristiandad, destruida. Y a esta causa se hacía continua oración y muchas penitencias en los reinos de Arima y Omura,³¹

²⁴ El término significa 'emperador' (Fernández Fadanelli, 2016).

²⁵ Se refiere a Toyotomi Hideyoshi. Decidió cambiarse a Taicosama debido a que el sufijo "sama" representa a una deidad en la cultura japonesa (López-Vera, 2020).

²⁶ Es el nombre que recibía el conjunto de los cinco reinos o territorios más importantes del Japón de la época (Santa Inés, 1892).

²⁷ Podría ser Fushimi, zona que está cerca de Kioto.

²⁸ Actualmente conocido como Nagoya (Fernández Fadanelli, 2016).

²⁹ Es decir, los misioneros cristianos.

³⁰ Actualmente conocido como Kyushu (Fernández Fadanelli, 2016).

³¹ En *Cruces y Katanas*, tanto Arima como Omura los encontramos como el nombre de una persona: Omura Yoshiaki (1568-1615) y Arima Harunobu (1561-1612), líderes de los reinos que ayudaron a Hideyoshi con el intento de conquista del Coray. Por tanto, podríamos pensar que se trata de una errata y que en realidad

y en las demás partes donde había cristianos, porque Nuestro Señor diese buen fin a estos trabajos.

Los reyes de Arima y Omura, y los otros señores cristianos, antes de partir para el Coray, dejaron en sus tierras el orden que les pareció necesario para cualquier suceso, y cada uno en particular dispuso las cosas de su alma y consciencia como si hubieran de morir en aquella jornada, y con esto partieron todos en compañía de don Agustín al puerto de Nangoya, donde se embarcaron para la isla de Ceujima, porque el rey y señor de ella, que era yerno de don Agustín, casado con su hija, los estaba esperando y había de ir con ellos.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO. Cómo don Agustín y su gente comenzaron la conquista del Coray y las victorias que tuvieron

Para que se entienda mejor lo que tocaba la conquista de este reino del Coray, será necesario decir primero las calidades de la gente conforme a la relación más cierta que de ello tuvo Taicosama. El reino del Coray está como ochenta leguas de Firando³² hacia el norte y confina esta gente con tres naciones: por la parte del poniente con los chinas,³³ a quien pagan tributo cada año y solamente los divide un río que tiene tres leguas de ancho, por la del norte y noreste, con los tártaros y con los orancáis,³⁴ con los cuales suelen tener muchos encuentros y refriegas. Y pocos años antes que fuesen los japoneses³⁵ a este reino, se habían confederado los orancáis con los tártaros para hacer guerra a los corais,³⁶ los cuales pelearon tan valerosamente que, dándoles una batalla campal, quedaron vencidos los tártaros y orancáis de los corais.

Tiene este reino una isla llamada Coraisán³⁷ en la cual hay muy grandes sierras y ásperas montañas. Pero en la tierra firme del Coray, que comúnmente es llana, se coge mucho arroz, trigo y frutas, como peras, manzanas, higos y castañas, y grande abundancia de miel. También hacen los corais piezas de seda, pero lo más ordinario es de lino y algodón. Dicen que la tierra adentro hay minas de oro y plata, y se crían muchos y hermosos caballos, vacas y tigres y otros diversos animales fieros. La gente es dócil y de buen ingenio, y comúnmente blanca, de grandes fuerzas y diestra en tirar con flechas: sus embarcaciones son fuertes y en ellas traen algunos ingenios de fuego³⁸ que arrojan a los enemigos con quien pelean. También usan cierta manera de tiros³⁹ gruesos de hierro con

quería decir “los reinos de Arima y Omura”. Sin embargo, también hay una carta de Gregorio de Céspedes que está localizada en Arima como lugar geográfico. Por tanto, entra en confusión si el término se refiere a la persona o a la corte de Arima. Dicha carta de Gregorio de Céspedes es la carta del 26 de febrero de 1597 (González Bolado, 2021). En el pasaje que nos ocupa, el contexto apunta a que estos nombres se usan con valor geográfico.

³² Hirado (López-Vera, 2020), ciudad japonesa que se encuentra en la región de Nagasaki.

³³ Así en el original; es decir, ‘los chinos’.

³⁴ No se encuentra quiénes eran. Parece que se conocía como orancáis a los habitantes de parte de Indonesia, que, por geografía, no parece que sean los mismos a los que se refiere aquí Luis de Guzmán.

³⁵ Así en el original; es decir, ‘los japoneses’.

³⁶ Es decir, ‘los coreanos’.

³⁷ No se encuentra dónde es. Podría referirse a la isla de Jeju-do.

³⁸ No queda clara la referencia exacta al tipo de bombas de fuego a las que se refiere el texto.

³⁹ ‘Pieza o cañón de artillería’ (DLE), pero aquí parece referirse a arcos metálicos.

los cuales arrojan flechas tan gruesas como la pierna de un hombre, con su punta de hierro muy aguda. Las demás armas ordinarias son flacas,⁴⁰ especialmente las espadas. Son cortas y delgadas, aunque también usan de alabardas,⁴¹ y las menean diestramente. Son animosos,⁴² y así los temen los chinas. Tiene su rey natural muy servido y respetado de todos, y vive de ordinario en la principal ciudad de aquel reino, donde tiene muy ricos y hermosos palacios. Las casas de las ciudades de ordinario están cubiertas de teja, y la gente principal las suelen tener abrigadas por dentro con esteras de varias y hermosas labores porque la tierra es muy fría, y en algunas partes usan en invierno de estufas. Hay en aquel reino algunas fortalezas, aunque no muy pertrechadas ni fortificadas de gente ni de municiones si no son las que están en frontera de Japón. Tienen grande recato en la guarda de su reino y no admiten comercio de gente extranjera si no son a los mercaderes de la isla de Ceujima. Y aunque Taicosama les pidió paso por su reino para entrar en la China, nunca se le quisieron dar y por eso se determinó a hacerles guerra.

Partió, pues, don Agustín con su gente toda de la isla de Ceujima al principio del verano de mil y quinientos y noventa y dos. Y con próspero viento que tuvo, tomó tierra en un puerto del Coray, junto a la fortaleza de Fusancay,⁴³ que era una de las buenas que tenía aquel reino, porque había dentro más de trescientas casas y más de seis mil soldados de guarnición, sin otra mucha gente que había acudido de los lugares comarcanos a defenderla. Estaba todo el camino, desde el puerto hasta la fortaleza y alrededor de ella, sembrado de abrojos⁴⁴ de hierro, y los fosos con más de un estado de agua. También tenían dentro más de dos mil tiros de bronce, aunque pequeños, que unos disparaban pelotas y otros, flechas. Todos los soldados estaban armados con unos como coseletes⁴⁵ de cuero muy recio, con arcos y flechas, y otros con alabardas y sus espadas ceñidas. Fuese acercando don Agustín con su campo⁴⁶ hacia la fortaleza y desde allí envió un recaudo⁴⁷ al capitán que se la entregase ofreciendo el perdón de las vidas a él y a los que estaban dentro. Rieronse los corais del recaudo y respondieronle que esperase entre tanto que avisaban a su rey, para ver si gustaba de que se la entregasen. Disimuló don Agustín con la respuesta y, sin dar muestra de lo que pensaba hacer, apercibió aquella noche toda su gente para dar el primer asalto antes que fuese de día. Comenzole a las cuatro de la mañana y duró más de tres horas. Y aunque los corais resistieron valerosamente, al fin los japones entraron por fuerza, habiendo muerto al capitán y la mayor parte de los soldados que estaba adentro.

Detúvose el ejército aquel día y el siguiente descansando, y al cuarto partió de allí hacia otra fortaleza mayor y mejor que la pasada, que se decía Foquinangui⁴⁸ y estaba tres

⁴⁰ 'Endebles, débiles' (DLE).

⁴¹ 'Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera de dos metros aproximadamente de largo y de una moharra con cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de media luna por el otro' (DLE).

⁴² 'Valientes' (DLE).

⁴³ Actualmente conocido como Busán. Los españoles utilizaban la forma japonesa de los nombres coreanos para sus textos (Osterkamp, 2010).

⁴⁴ 'Tipo de arma simple, derivado de "abre" y "ojos", que tiene cuatro puntas afiladas entrelazadas para formar un tetraedro' (DLE).

⁴⁵ 'Coraza ligera, generalmente de cuero, que usaban ciertos soldados de infantería' (DLE).

⁴⁶ 'Ejército' (DLE).

⁴⁷ Así en el original, por "recado", es decir, 'mensajero, embajador'.

⁴⁸ Según Osterkamp, es una errata y en realidad se refiere a "Toquinengui" (Osterkamp, 2010), que también puede ser una denominación para Busán.

leguas más adelante. Tenían puesta los del Coray su confianza en esta fortaleza y, así, tenían en ella para su defensa veinte mil hombres de pelea, que todos eran escogidos, y la muralla de cantería muy alta. Viendo don Agustín que los enemigos eran tantos, escogió otros diez mil hombres de pelea de los marineros y gente de servicio que traía, que serían todos como treinta mil. Con esta gente llegó a vista de la fortaleza, poco antes de medio día, y aunque los corais estaban con grande ánimo para defenderla, pero los japones le traían doblado con la victoria pasada. Y así arremetieron con tan buen denuedo⁴⁹ que, aprovechándose de las escalas que llevaban, comenzaron a subir por las murallas y entrar en la fortaleza, siendo el primero de todos el capitán general don Agustín. Trabose dentro una muy reñida refriega que duró más de tres horas y murieron en ellas más de cinco mil corais y solo ciento de los japones, aunque quedaron heridos más de cuatrocientos. Entre los que allí murieron fue el capitán de la misma fortaleza, mozo de veinte y dos años y muy animoso, que estaba casado con una sobrina del rey del Coray. Había en esta fortaleza diez y seis salas grandes, llenas de arroz, trigo y cebada, arcos, flechas, lanzas y capacetes,⁵⁰ y mucha cantidad de barriles de pólvora y pelotas de hierro colado, y seis piezas buenas de artillería, sin otra cantidad de caballos y bueyes e instrumentos de guerra.

Detúvose en ella don Agustín con todo su ejército dos días para descansar y curar los heridos, y luego prosiguió su camino para otras cinco fortalezas en que había gente de guarnición. Pero teniendo aviso los que estaban en ellas de lo que había pasado en las dos primeras, no se atrevieron a esperar al ejército que venía, y así, las tomaron sin ninguna dificultad. Viendo don Agustín que los corais le iban cobrando miedo y que Nuestro Señor le favoreció, quiso proseguir la victoria que había comenzado y caminar derecho a la principal ciudad del Coray, donde residía el rey. Y aunque parecía temeridad entrarse tanto por la tierra adentro sin que llegasen primero los tres capitanes que estaban detenidos con su gente en Ceujima esperando su aviso, pero su ánimo y valor era tan grande que le pareció bastaba él solo para ello. Y con esta resolución comenzó a marchar con todo su ejército.

Estando tres jornadas de la ciudad principal, le salieron al encuentro más de otros veinte mil corais, a los cuales dio batalla en un espacioso campo y los desbarató y venció de todo punto, dejado muertos más de tres mil de ellos, y los demás se le acogieron huyendo a unos espesos bosques. Y por ser ya noche, no pudo seguirlos. Desde aquí despachó don Agustín uno de sus capitanes para que fuese a dar cuenta a Taicosama de lo que había hecho y del estado en que tenía los negocios de aquel reino.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO. Cómo llegó Taicosama a Nangoya con toda su gente y tuvo allí aviso de lo que pasaba en Coray

Después de haber Taicosama dado orden desde el Meaco en los negocios de aquella guerra, partió con toda la demás gente para el puerto de Nangoya por el mes de septiembre de mil y quinientos y noventa y dos; que no parecía sino una muy principal y hermosa ciudad, con los muchos edificios y casas que se habían hecho por su mandado

⁴⁹ 'Brío, valor, coraje' (DLE).

⁵⁰ Pieza de la armadura antigua que cubría y protegía la cabeza (DLE).

para los que allí se habían de juntar, que según la voz común de todos pasaron de ducientos mil hombres. Estando un día hablando Taicosama en los negocios de la guerra con sus caballeros y capitanes, vinieron a tratar de Justo Ucandono⁵¹ algunos amigos suyos que se hallaron presentes, alabando su valor y esfuerzo. Y como ninguno le conocía mejor que el mismo tirano Taicosama, dijo que tenían razón, y que se le llamasen luego porque le quería ver. Vino Justo y recibíole con palabras amorosas diciendo que había mucho tiempo que no le había visto y, para mostrar su buena voluntad, le convidó en compañía de otros dos grandes señores a su canzuquí,⁵² donde no entraban sino muy grandes señores o muy familiares suyos. Con este favor que todos estimaron en mucho se acabó el destierro de Justo Ucandono y volvió en la gracia y amistad de Taicosama, aunque él, como muy prudente y cristiano, se fue retirando de su familiaridad con discreción y recato por no ponerse a otro peligro como el pasado.

No fue pequeña la aflicción de todos los padres y cristiandad del Jimo viendo que tenían tan cerca de sí aquel tirano y que estaban en el Coray todos los señores y caballeros de aquella tierra que eran su amparo y defensa. Mandó entonces el padre provincial, que aún se estaba en el puerto de Naganzaqui,⁵³ que se recogiesen allí los padres que estaban en el reino de Firando y Omura para que, a título de compañeros del embajador, pudiesen estar más disimulados. También dio orden en que se pusiesen algunos cristianos y hombres virtuosos en las casas e iglesias de Arima y Omura para que las guardasen y morasen en ellas, y no se echase de ver que había padres en aquella tierra, y los que quedaban en ella anduviesen con grande recato porque no diesen los gentiles nuevas quejas a Taicosama; y porque todos los gobernadores de aquellos reinos del Jimo que habían quedado, en lugar de los señores que estaban en Coray, habían dar el para bien de su venida a Taicosama. Pareció al padre provincial que era razón enviarle él también a visitar, con el hermano Juan Rodríguez, su intérprete, en compañía del capitán de la nao, Roque de Melo, y para que juntamente le diese razón de no haberse partido de Naganzaqui con sus despachos para el virrey, porque con las revueltas de la guerra del Coray no había podido despachar la nao sus mercaderías.⁵⁴ Esta diligencia hizo el padre por consejo y aviso que tuvo desde Nangoya de los caballeros y señores cristianos que allí había.

Recibió Taicosama al capitán y al hermano Juan Rodríguez muy bien y mostró quedar satisfecho de la causa, porque se detenían en el puerto de Naganzaqui. Preguntóle al hermano si le habían contentado al padre Alejandro las piezas que enviaba al virrey. Respondióle que a él y a los portugueses habían parecido de mucho valor y estima. Queriéndose despedir el capitán para volverse a Naganzaqui, dijo al hermano que se quedase allí en el puerto de Nangoya y, pues habían de estar en Naganzaqui algunos compañeros del embajador, fuese uno de ellos, el mismo hermano, y residiese en Meaco para que le visitase algunas veces.

⁵¹ Justo Ukon Takayama (López-Vera, 2020), noble guerrero japonés que se convirtió al cristianismo.

⁵² Término no encontrado, pues no es una Voz atestiguada en diccionarios hispánicos. Parece referirse a algún tipo de sala privada de palacio.

⁵³ Actualmente conocido como Nagasaki (Fernández Fadanelli, 2016).

⁵⁴ Palabra en desuso que significa 'mercancía' (DLE).

Entre tanto que don Agustín iba entrando con tanta pujanza por el reino del Coray, los dos capitanes gentiles, Toronozuque⁵⁵ e Iquinocamí,⁵⁶ que eran sus enemigos y estaban detenidos en Ceujima con su gente esperando que los llamase, deshaciéndose con envidia oyendo las victorias que cada día alcanzaba de los corais, y escribieron a sus amigos que andaban al lado de Taicosama para que le diesen mil quejas de don Agustín diciendo que los detenía en aquella isla contra su orden y mandato y poniendo la gente que él llevaba en tan manifiesto peligro por quererse llevar él sólo la honra de aquella victoria. Los amigos de estos capitanes dieron estas quejas a Taicosama, y ellos las supieron pintar de tal manera que se enojó grandemente contra don Agustín y envió a mandar que luego partiesen de Ceujima los capitanes que allí estaban detenidos y entrasen apresia⁵⁷ en el Coray.

Estas quejas dieron a Taicosama, viniendo de camino desde Meaco para Nangoya, mas como Nuestro Señor tiene siempre cuidado de volver por los suyos, pocos días después de haber llegado al puerto, estando hablando un día con muchos señores y caballeros de su ejército y con mucho disgusto contra don Agustín, entró el capitán que él mismo enviaba desde el Coray con su carta, la cual mandó leer allí públicamente delante de todos, y decía así:

Humilmente⁵⁸ ofrezco esta a los trece y diez y siete de la luna.⁵⁹ Escribí a Vuestra Alteza de mi llegada al Coray y le envié un mapa y discreción de esta tierra. También escribí a Vuestra Alteza como a los veinte y cuatro de la cuarta luna. Enfrente de una fortaleza nos salió al encuentro un grueso ejército de veinte mil hombres que venían de la principal ciudad del Coray y, entre ellos, treinta personas de calidad por capitanes. Determiné de darles luego la batalla y en breve tiempo los desbaraté con muerte de su capitán general, y demás⁶⁰ de tres mil hombres, y los que quedaron se fueron huyendo a unos bosques. Y por ser ya noche, no fui en su alcance. Captivé muchos y, entre ellos, uno que servía de lengua⁶¹ y sabía hablar japon, el cual enviaba el rey del Coray para que, sucediéndole mal a los suyos, me ofreciese de su parte que iría en la delantera con un grueso ejército de su reino por guía de la entrada que pretendemos de la China, y que nos ayudará en todo, y por cuanto Vuestra Alteza me tenía mandado que, si me pidiese perdón, se lo concediese, le torné a enviar la misma lengua, con ciertos apuntamientos y condiciones, con promesa que volvería dentro de tres días y traería consigo otras dos o tres personas muy principales, para concluir esto conforme a la respuesta de su rey; y aunque me pidió que le aguardase, con todo eso me voy acercando más con el ejército a su principal ciudad. Hoy, que son veinte y cinco de la luna, llegué a una fortaleza, la cual hallé desamparada, y me parto luego para otra, que está siete leguas de esta, y desde allí hay veinte a la ciudad principal,

⁵⁵ En el texto de Luis de Guzmán lo encontramos como Toronozuque. Sin embargo, Gonzáles Bolado (2023) transcribe dicho nombre como Toranozuque. Por otra parte, Miró afirma en su edición de las cartas de Céspedes que es Katō Kiyomasa y Gregorio de Céspedes señala en sus cartas que es enemigo de don Agustín (Céspedes, 2021).

⁵⁶ Persona a la que no he podido identificar.

⁵⁷ Forma arcaica del término 'aprisa'.

⁵⁸ Así en el original; es decir, 'humildemente'.

⁵⁹ No he localizado cuál sería la fecha exacta según el calendario europeo. Lo mismo sucede con las otras referencias temporales de este pasaje.

⁶⁰ 'Además'.

⁶¹ 'Intérprete' (DLE).

donde reside el rey. Mañana llegaré a este lugar, donde dice el intérprete que le aguardaría. Entrar en la ciudad principal y destruirla serame fácil, mas si el rey enviaba a Vuestra Alteza embajador y se ofrece de dar paso y ser guía para la China, por este respecto deseo no hacerle mal; mas si Vuestra Alteza manda que le destruya, lo haré sin tener respecto a cosa alguna. Y si todavía hubiere algún inconveniente, estoy determinado de dar cabo de él de la manera que pudiere y, dentro de cinco o seis días, concluir con su ciudad principal. De todo lo cual avisaré a Vuestra Alteza.

Leída esta carta y las buenas nuevas que en ella venían, fue tan grande la alegría de Taicosama y quedó tan satisfecho de don Agustín que dijo grandes encarecimientos de su mucho valor y prudencia, afirmando que en todo Japón no había capitán tan valeroso. Y para mostrar la estima que tenía de sus hazañas añadió estas palabras: «Yo conquisté a Japón poco ha teniendo poder y sabiendo con quién peleaba, mas don Agustín atreviose a entrar en tierras estrañas con muy poca gente. Y ha sujetado en tan poco tiempo un reino tan grande como es el del Coray, y alcanzado tan señaladas victorias, y por eso pienso de hacerle el mayor señor de Japón y darle muchos reinos. Y ahora me parece que he tornado a cobrar mi hijo y cualquiera que de aquí adelante se atreviere a decirme mal de las cosas de don Agustín le tengo de castigar rigurosamente, y lo mismo a cualquiera que tuviere disgusto con él o riñas con su gente, sin tener cuenta si tienen razón o no». Con estas palabras de Taicosama ninguno se atrevió de allí adelante a hablar mal de las cosas de don Agustín sabiendo el disgusto que habían de dar con ello a este tirano.

CAPÍTULO DIECISÉIS. Cómo don Agustín echó al rey de Coray de su propio reino y la envidia que de esto tuvieron sus propios enemigos

Con el orden que tuvieron de Taicosama los capitanes que estaban en Ceujima, se dieron grande prisa a pasar al Coray, especialmente Toronozuque, que deseaba sumamente coger la delantera a don Agustín y llevarse la honra de sus victorias. Caminó a mucha priesa con su gente hasta encontrar con la vanguardia de don Agustín y, queriendo pasar adelante, se lo impidió el capitán, que tenía cuidado de aquella gente, que era muy valeroso soldado. Y le dijo que no era justo, pues ellos hasta entonces no habían trabajado ni peleado, les quisiesen quitar ahora de entre las manos el fruto de sus trabajos, y que bien sabían que sin expreso orden de su capitán don Agustín no podía dar un paso. Con esto se detuvieron Toronozuque y su gente y pasó la de don Agustín hasta donde estaba todo el ejército, quedándose Toronozuque atrás. Esperaba don Agustín el intérprete que había ido a traer la respuesta del rey del Coray y, cuando pensó que venían a tratar de los conciertos,⁶² le salieron al encuentro más de setenta mil hombres que enviaba el rey contra él, que casi todos eran gente de a caballo y la más noble y lucida de aquel reino. Halláronse harto confusos los japones viendo la ventaja que les hacían los corais, pero don Agustín no por eso perdió el ánimo. Antes, como valeroso capitán, comenzó a esforzar⁶³ su gente con muchas y muy eficaces razones para que luego les diesen la batalla y no sintiesen en ellos los corais alguna cobardía, porque con eso

⁶² 'Acuerdos' (DLE).

⁶³ 'Animar' (DLE).

costrarían doblado ánimo y brío. Acabado este razonamiento, los puso a punto y en orden para la batalla, mandando que ningún capitán alzase bandera hasta que él hiciese cierta señal. Los contrarios, como eran tantos, pusieron también su gente en forma de media luna para coger en medio a los japoneses. Fuéronse acercando los unos a los otros hasta que, siendo tiempo, hizo don Agustín señal y, alzando todos los capitanes sus banderas, arremetieron con tanto valor y esfuerzo que los corais comenzaron a sentir su daño; mas tornando a rehacerse por dos veces revolvieron sobre los japoneses, los cuales, viendo que en aquella batalla aventuraban todo lo que habían ganado hasta entonces y que peleaban por la vida y por la honra, cobraron tanto coraje y hicieron tanto estrago en los corais que, sin poder resistir a los que apellidaban victoria, dieron a huir cada uno por su parte, quedando muertos en el campo más de ocho mil, sin otra grande cantidad de los que se ahogaron en un río huyendo de los japoneses que los iban siguiendo. Prendió en esta batalla su hermano de don Agustín, que era mozo de veinte y dos años y se decía don Luis, a uno de los mayores capitanes de aquel ejército y de los más nobles del Coray.

Sabida en la ciudad principal, donde el rey estaba, la rota⁶⁴ de su ejército y victoria de los japoneses, y que no estaban más que veinte leguas, perdida la esperanza de poderlos resistir, se determinó el rey de pasarse a la China con sus parientes y los demás que le quisieron seguir. Y porque los enemigos no se aprovecharan de lo que había en la ciudad, mandó poner fuego a sus palacios y a todos los alhólies⁶⁵ y casas a donde había recogidos mantenimientos.⁶⁶

Alcanzada esta victoria, quedó Toronozuque admirado del valor de don Agustín y de toda su gente, y cuanto más vía⁶⁷ sus victorias, se deshacía con mayor envidia. Y porque le cupiese alguna parte de ellas, le envió a pedir que dejase ir su gente con la del mismo don Agustín para que pudiesen decir después a Taicosama que habían entrado juntos a tomar la ciudad principal. Mas viendo don Agustín cuán mal lo había hecho en haberse estado quedo⁶⁸ y no haberle socorrido en tiempo de tan grande peligro, él le respondió que no se podía hacer aquello porque él traía orden de Taicosama de que su gente fuese siempre delante. Oyendo esto, Toronozuque partió aquella noche secretamente para coger la delantera a don Agustín y entrar primero en la ciudad. Mas como don Agustín se recelaba ⁶⁹siempre de él y de sus intentos, teniendo aviso de lo que pasaba, partió a la misma hora, aunque como tenía mejores guías y que sabían mejor la tierra, llegó antes que Toronozuque a la ciudad. Y escalando los muros, por estar cerradas todas las puertas, que eran de hierro, la entró sin resistencia alguna y mandó poner luego todas sus banderas por las murallas y pregonar que ningún soldado hiciese mal a la gente, porque chicos y grandes salieron luego de sus casas a darles la obediencia con mucho refresco y cosas de comer para los soldados, que venían bien necesitados de ello por la priesa del camino, sobre el trabajo de la batalla pasada. Era cosa de admiración ver las mujeres, niños y viejos, entre toda aquella gente de guerra, con tanta paz y seguridad, como si todos fueran vecinos, porque como la mayor parte de aquel ejército eran cristianos y don Agustín tenía

⁶⁴ 'Derrota' (DLE).

⁶⁵ 'Graneros' (DLE).

⁶⁶ 'Alimentos' (DLE).

⁶⁷ Es decir, 'veía'.

⁶⁸ Es decir, 'quieto'.

⁶⁹ 'Temer, desconfiar o sospechar' (DLE).

su gente tan obediente y bien disciplinada, no salían un punto de lo que entendían ser gusto suyo.

Fue la entrada de esta ciudad por la mañana y Toronozuque llegó a vista de ella poco antes de medio día; y cuando desde lejos comenzó a descubrir las banderas que estaban puestas por las murallas y supo que don Agustín estaba dentro, no podía encubrir su enojo y la envidia que tenía de que se llevase él sólo la gloria de aquellas vitorias. Al fin, viendo que no podían más, disimulando lo que tenía en su corazón, le envió un recaudo muy comedido pidiéndole licencia para aposentarse en aquella ciudad y él se la concedió.

Desde aquí tornó don Agustín a despachar otro mensajero a Taicosama dándole cuenta de todo lo que había sucedido y cómo la ciudad quedaba en su poder, el cual se alegró tanto que tornó a alabar de nuevo a don Agustín y a sus capitanes con tantas palabras y encarecimientos que, si hiciera con ellos la mitad de lo que decía, fueran de los mayores señores de Japón. Y todas las pláticas y conversaciones ordinarias que tenía con los señores y caballeros que estaban en Nangoya era tratar de las vitorias y señalados hechos de don Agustín, al cual escribió una carta que, traducida en nuestra lengua, dice así:

Los días pasados os envié a esas partes del Coray para que salieseis al encuentro a la gente de ese reino, yendo vuestra gente en la delantera, y siendo vos el primero en todo acabastes con mucha brevedad la conquista que os escomiendé, oprimiendo los enemigos y destruyendo la fortaleza de Tosancay⁷⁰ con las demás, hasta arrasarlas por tierra y darme de todo pacífica posesión. He estimado esto en mucho y tengolo por señalada hazaña, en que me habéis dado extraordinario contento, por lo cual os envío un caballo castaño y un estoque hecho por el insigne artífice Sandatojí;⁷¹ y en pago de este servicio tan singular que me habéis hecho os daré muchas rentas que tengo determinado, aunque de ellas no os escribo ahora en particular. En lo demás, me remito al portador, que os lo dirá de palabra, y a las cartas de tres caballeros de esta corte, a quien he mandado que os escriban. [...]

CAPÍTULO DECIMOCTAVO. Cómo Taicosama hizo embarcar toda la gente para el Coray y él se quedó con intento de volverse al Meaco, y el padre Alejandro partió del puerto de Naganzaqui para la India

Después que Taicosama partió del Meaco para Nangoya, su cuidado era persuadir toda la gente que pasasen al Coray sin detenerse, prometiéndoles que él mismo iría luego. Y para asegurarlos más, envió allá parte de sus caballos y escribió diversas cartas a don Agustín, mandándole que hiciese aparejar las fortalezas que había ganado para aposentarse en ellas y que en la principal ciudad le edificase unos ricos palacios. Y cuantas más y mejores nuevas venían del Coray, tanto más muestra daba de quererse partir para allá. Con este ardid de más de ducientos mil hombres que se habían juntado en Nangoya, hizo pasar al Coray ciento y cincuenta mil, sin los que don Agustín y los demás capitanes habían llevado. Cuando los tuvo allá, escribió a don Agustín que le enviase todos los navíos que tenía de Japón en el Coray, porque quería pasar con ellos en persona, y llevar

⁷⁰ Parece ser un término exclusivo de Luis de Guzmán, quizá con una confusión de la 'T' y la 'F', así que sería Fusancay (Osterkamp, 2010). Posiblemente sea Fousan.

⁷¹ Persona a la que no he podido identificar.

los cincuenta mil hombres que le habían quedado. Pero la verdad era que enviaba por los navíos para que no tuviesen en qué volver todos los que habían pasado al Coray, porque el intento de este tirano, según decían los que entendían mejor sus trazas, fue enviar al Coray y a la China todos los señores y caballeros cristianos, y aun la mayor parte de la cristiandad de Japón, con cargos y títulos honrosos, para que pasasen de buena gana, con intento de que, si le sucedía bien la jornada, les daría allá tierras y estados en que viviesen y él tomaría para sí las que estos señores tenían en Japón. Y si la jornada no les saliese tan bien, quedasen en aquella tierra muertos y perdidos la mayor parte de ellos, y no pudiesen volver a sus casas ni él tuviese en Japón quien le pudiese hacer rostro ni desbaratar los designios que llevaba de hacerse adorar como uno de sus dioses.

Envió, pues, don Agustín todos los navíos, que pasaban de mil. Y cuando los tuvo en el puerto de Nangoya y le esperaban los del Coray, hizo publicar por todo su real, y lo mismo escribió a don Agustín y a los demás capitanes, que, estando a punto para partirse, le habían suplicado y pedido con mucha instancia los señores principales de Japón, que con él estaban en Nangoya, dilatase su viaje hasta el año siguiente, por ser ya invierno y andar el mar muy alborotado, y no poner su persona y de los que habían de ir con él a grande peligro y riesgo. Y que así había dejado su camino hasta que llegase el verano de noventa y tres, que entonces iría sin falta, y, entre tanto, les envió orden para que repartiesen entre sí los capitanes la conquista de las tierras del Coray hasta que todas ellas quedasen pacíficas y sujetas.

Llegábase ya el tiempo de partir para la India la nao del capitán Roque de Melo en que había de ir el padre Alejandro. [...]

Antes de partirse el padre provincial de aquellos reinos, quiso despedirse primero de los padres y hermanos de Arima y Amacusa,⁷² y así les avisó que para cierto día estuviesen en la casa del seminario, porque allí los vería a todos. Dos o tres días antes que el padre llegase allí vinieron tres cristianos de Bungo⁷³ con los huesos del Sancto Jorán,⁷⁴ que fue martirizado en aquel reino, como en su lugar queda dicho, pareciéndoles que estarían sus reliquias con más veneración y decencia en el reino de Arima, donde había padres, y así vinieron a parar con ellas en la casa del seminario, porque estaba allí por superior el padre Pedro Ramón, a quien habían conocido en Bungo. Llegado el padre Alejandro con los demás padres y hermanos que allí se habían de juntar, colocaron aquellas sanctas reliquias en un lugar decente, con la solemnidad que el tiempo daba lugar. Estando el padre en el puerto de Naganzaqui, recibió un recaudo de Joaquín Ruisa, padre de don Agustín y de don Benito, su hijo. Escribíanle entrambos mostrando mucha pena y sentimiento de que se hubiese deshecho la iglesia de Naganzaqui y casa de los padres, y pidiéndole que les tornase a enviar al padre Organtino con algún otro padre y un par de hermanos, porque ellos tomaban su cargo proceder de manera que no causasen nuevo disgusto a Taicosama. Por ser tan justa su petición y tan necesaria la asistencia del padre Organtino, en las partes del Meaco, le dio orden el padre Alejandro que se partiese luego porque había venido a despedirse de él y llevase en su compañía al padre Francisco Pérez y a los hermanos

⁷² Según González-Bolado, este “posiblemente se trate de Amakusa Hisatane” (Bolado, 2021: 128), un converso japonés al cristianismo. Falleció en 1590 y fue conocido por iniciar lo que se denomina la Rebelión de Amakusa (González-Bolado, 2023). Este mismo autor analiza cómo algunos miembros de la Compañía de Jesús participaron activamente en esta rebelión, además de involucrarse en temas políticos de Japón.

⁷³ Región del sur de Japón, que actualmente se denomina de la misma forma (Fernández Fadanelli, 2016).

⁷⁴ Guzmán narra el martirio de este santo japonés en uno de los capítulos de su libro, que no se edita aquí.

Vicente y Juan, que eran japonés y de los mejores predicadores. [...] Dejó el padre provincial en el puerto de Naganzaqui diez o doce padres con título de rehenes, como Taicosama lo había mandado, aunque a sombra de ellos quedaron algunos otros padres y hermanos; y por superior de los que andaban en Japón y con oficio de viceprovincial dejó al padre Pedro Gómez, y él partió para la China en octubre de mil y quinientos y noventa y dos, llevando en su compañía al padre Luis Froes⁷⁵ y al padre Gil de la Mata,⁷⁶ que iba a Roma por procurador. [...]

CAPÍTULO DIECINUEVE. Del suceso que tuvo la guerra del Coray

Después que pasó al Coray la gente que envió Taicosama desde Nangoya, se juntaron aquellos señores y caballeros en la ciudad principal y repartieron entre sí la conquista de aquellas provincias, tomando cada uno lo que le venía más a cuento. Don Agustín escogió para sí y para los demás señores y caballeros cristianos lo que caía hacia la China. Pero como era tan experimentado en las cosas de la guerra, para seguridad suya y de todos los demás, mandó hacer catorce fortalezas desde el puerto principal donde habían desembarcado cuando vinieron de Japón hasta la ciudad principal donde entonces estaban, para que en cualquier encuentro tuviesen el paso y las espaldas seguras, y dejolas bien proveídas de gente y munición. Y esto mismo iban haciendo los demás capitanes como iban entrando por la tierra.

El capitán Toronozuque caminó con su gente hacia los tártaros y llegó a la provincia de Orancay,⁷⁷ y en todos los encuentros que tuvo con aquella gente siempre los japones salieron vencedores. Don Agustín, con los demás señores y caballeros cristianos, llegó a una ciudad llamada Peán,⁷⁸ cabeza de una provincia principal de aquel reino. Y desde allí no había más que dos jornadas hasta los confines de la China. Era esta ciudad muy grande y cercada de buena muralla de piedra, que, aunque no era más alta que dos brazas,⁷⁹ pero tan ancha que podían andar encima de ella hombres a caballo por esta y otras comodidades que tenía, determinó don Agustín de fortificarse en ella, proveyéndola de mantenimientos y lo demás necesario para invernar allí con su gente. Mas no le dejaron sosegar mucho los corais, porque juntándose un grueso ejército de ellos con otro buen número de chinas que venían en su ayuda, le pusieron en grande aprieto entrando la muralla de la ciudad por diversas partes. Mas él y sus soldados pelearon tan valerosamente que los echaron fuera matando muchos de ellos, captivando al capitán general que venía con los chinas, el cual envió don Agustín presentado a Taicosama.

Con ocasión de esta batalla y de las vitorias pasadas de don Agustín, comenzaron a temerle los chinas, viendo que estaba tan cerca de sus tierras y tantos japones dentro del

⁷⁵ Es decir, el padre portugués Luís Fróis, autor extremadamente importante en la reconstrucción de la historia de Corea y Japón para los lectores de finales del siglo XVI por las cartas que envió desde Japón, haciendo alusión al reino peninsular.

⁷⁶ Teólogo moral y escritor, estudió en Salamanca y partió para Japón en el año 1584. Fue procurador en Japón y asistió a la primera congregación provincial del Japón (1592), siendo elegido para la VIII congregación de procuradores en Roma (O'Neill y Domínguez, 2001).

⁷⁷ Término no encontrado en la bibliografía manejada.

⁷⁸ Antigua provincia de Pyongan (Osterkamp, 2010), donde actualmente se encuentra la capital de Corea del Norte, Pyeongyang.

⁷⁹ Unidad equivalente a 1,6718 m. (DLE).

Coray y apoderados de él. Uno de aquellos capitanes que había venido de la China, que se decía Jukequí⁸⁰ y era hombre principal, comenzó a tratar de paces con don Agustín, prometiéndole que haría con el rey su señor que enviase embajadores a Taicosama y se asentasen las paces entre aquellos reinos, y que para esto le diese dos meses de plazo, para ir y volver con la respuesta, y que entre tanto cesase la guerra. Holgó don Agustín de oír este recaudo porque así la gente de su ejército, como la de los otros capitanes, pasaban extrema necesidad de hambre con la falta que había de mantenimientos porque los corais, viendo en su tierra tantos japones y tan gruesos ejércitos repartidos por ella y que su rey se había pasado a la China, alzaron todos los mantenimientos que tenían en sus poblaciones y subiéronse con ellos a las sierras y montañas; y lo que no pudieron llevar consigo quemaron y destruyeron porque no se pudiesen aprovechar de ello los enemigos. Y aunque los japones habían avisado a Taicosama de su gran necesidad, él iba disimulando y entretiniéndolos con buenas palabras sin enviarles nada, y si alguna vez lo hacía apretado con las cartas de sus capitanes, era tan poco lo que les enviaba que no bastaba para suplir la mitad de la necesidad que allá se padecía; y aun eso poco muchas veces no llegaba a sus manos porque los corais, que sabían mejor la tierra y tenían puestas espías, salían con buen número de gente y se lo quitaban. Y así eran muchos los japones que en todas partes enfermaban y morían, y otros como desesperados se volvían a sus tierras, pero como iban sin orden y sin concierto, los corais, que estaban en celada⁸¹ y aguardándolos al paso, los mataban, y así faltaba ya más de cincuenta mil japones de los que habían entrado en aquel reino.

Estos trabajos, aunque daban pena a todos los capitanes, pero sin comparación era mayor la que el buen don Agustín recevía⁸² viendo la mucha gente que cada día perecía y el poco remedio que tenían en aquella tierra y lo menos que podía esperar de Japón; y sobre todo afligía su corazón ver que le había hecho Taicosama como dueño de aquella impresa, y no sabía cuál había de ser el suceso de ella. Y esto le hizo oír de buena gana lo que el capitán le ofreció acerca de las paces. Aunque como prudente y experimentado nunca se quiso fiar de ellos ni de los corais y siempre estuvo a punto para ver lo que sucedía; y suele bien necesario porque los corais y chinas, entendiendo la necesidad que padecían los japones, determinaron dar sobre ellos, y principalmente contra don Agustín, pareciéndoles que vencido este, que era el principal de ellos, presto acabarían con los demás. Y así, el principal ejército enderezó contra él, y cuando él esperaba la respuesta de las paces, tuvo aviso que venían sobre él ducientos mil chinas, sin otra innumerable gente de corais. Hízole estar al principio un poco dudoso cierto recaudo que recibió al mismo tiempo del capitán que había ido a la China, el cual, por asegurar y descuidar a don Agustín, le envió a decir cómo ya era venida la respuesta del rey su señor y que él iba luego a verse con él; y para que entendiese cómo esto era así, le enviase algún criado suyo que pudiese darle razón de todo porque él quedaba un poco indispuerto. Envíole don Agustín un paje suyo que era cristiano y se decía Ambrosio, acompañado de otros veinte soldados. Cuando llegó este paje adonde estaba el capitán de los chinas, los primeros días le trató con mucho regalo y después le prendió para enviarle al rey de la China, porque deseaba ver algún japon y qué gente era la que en tan poco tiempo había conquistado el Coray.

⁸⁰ Persona a la que no he podido identificar.

⁸¹ 'Emboscada' (*DLE*).

⁸² Es decir, 'recibía'.

Escapáronse algunos de los que iban en compañía de Ambrosio y, vueltos a la ciudad de Peán, avisaron a don Agustín de lo que pasaba; el cual, desengañado de que el recaudo de aquel capitán había sido fingido, aperció luego su gente para la batalla que esperaba, que fue dentro de tres o cuatro días, por el mes de febrero del año de MDXCIII. Descubrióse entonces aquel grande ejército de chinas y corais, que parecía cubrían la tierra, los cuales asentaron sus reales⁸³ a vista de la fortaleza de la ciudad de Peán. Hallose entonces don Agustín con poca gente porque había hecho cuatro o cinco fortalezas desde allí hasta la principal ciudad, donde se dividieron los capitanes, y dejado en ellas gente de guarnición, pero no por esto perdió el ánimo. Comenzaron luego los corais solos la batalla, estando a la mira los chinas para ver lo que pasaba. Estuvieron dos días continuamente peleando y trabajando por entrar en la ciudad, mas don Agustín salió con su gente y, sin dejarlos llegar a los muros, los desbarató diversas veces y mató a muchos de ellos. Quisieron el tercero día probar ventura los chinas, llevaban delante toda la gente de a caballo, que era mucha. Iban todos con armas de hierro, que los faldamentos⁸⁴ de ellas puestos a caballo les cubría los pies, y eran tan fuertes estas armas que, con ser tan buenas las espadas de Japón, ningún daño les hacían con ellas si no acertaban a herirlos en alguna parte descubierta. Peleaban los chinas con arco y flechas, lanzas y espadas, y tenían los oficios tan repartidos que ninguno se entremetía en el del otro: unos ponían escalas, otros llevaban pólvora y pelotas⁸⁵ a los que tiraban, y otros acudían con flechas a los flecheros. Con este orden y concierto arremetieron para la ciudad, y como los japoneses eran tan pocos en comparación de los chinas, y cansados de los dos días que continuamente habían peleado y los chinas venían entonces de refresco, no pudieron estorbarlos la entrada. Viendo esto don Agustín, hizo recoger parte de su gente a unos fuertes que tenían hechos dentro de la ciudad para que los defendiesen, y con los demás se puso a hacerles rostro,⁸⁶ procurando de estorbar a los chinas que no llegasen a ellos. Pelearon los japoneses valerosísimamente y, como estaban en partes estrechas, podían aprovecharse mejor de los chinas y defenderse de ellos; los cuales, viendo la resistencia que hallaba en los japoneses y que venía la noche, como desesperados de poder entrar en los fuertes, se fueron retirando y saliendo de la ciudad, con pérdida de mucha gente, porque los japoneses, aunque muy cansados y heridos, viendo que comenzaban a desmayar y volver las espaldas, los fueron siguiendo hasta sacarlos de la ciudad y hacerlos recoger en sus alojamientos, y al fin la noche despartió⁸⁷ a los unos y a los otros.

Acabada esta batalla, comenzaron los capitanes de don Agustín a persuadirle que se retirase a las fortalezas, donde tenía grande parte de su gente, porque los que allí estaban eran pocos y muy cansados y malheridos por haber peleado tres días sin descansar, y no tenía más mantenimientos ni otra provisión para poderse sustentar dentro de los fuertes. Y si el día siguiente tornasen a la batalla los chinas y corais, era cosa cierta que habían de acabar todos. Hacíasele muy de mal a don Agustín volver a las fortalezas, como era tan valeroso y animoso, pareciéndole que era cobardía y grande menoscabo⁸⁸ de su honra, pero su grande virtud y mucha cristiandad hicieron que vieses más fuerza en su pecho

⁸³ 'Estandartes' (DLE).

⁸⁴ 'Falda de una ropa talar que va desde cintura abajo' (DLE).

⁸⁵ 'Balas' (DLE).

⁸⁶ Término en desuso con diferentes acepciones, pero que aquí significa 'resistir al enemigo' (DLE).

⁸⁷ 'Separar, apartar, dividir' (DLE).

⁸⁸ 'Disminución' (DLE).

las razones tan eficaces de sus capitanes que el punto de su honra que en aquello podía aventurar, y con parecer partió aquella noche para las fortalezas, con el mayor silencio y secreto que pudo, dejando los fuertes embanderados y con fuego, como acostumbran tener de noche. De esta manera caminó hasta la primera fortaleza que estaba a cargo del rey de Bungo, el cual, sabiendo del poderoso ejército de chinas y corais que había venido contra don Agustín, teniéndole ya por perdido, desamparó las dos primeras fortalezas, en donde tenía su gente, y fuese a recoger en la tercera; que para don Agustín y los suyos fue uno de los mayores trabajos que le podía suceder porque, como venían tan cansados de los tres días que habían peleado y tan necesitados de algún refresco para sí y para los enfermos y heridos, no hallando remedio en estas dos fortalezas, fueles necesario caminar hasta la tercera, que eran tres jornadas sin parar, y con el poco mantenimiento que llevaban para una sola; y como esto era en la fuerza del invierno, que había mucha nieve en algunas partes, fue grande el peligro en que se vieron de perecer todos y, si los chinas y corais fueran en su seguimiento, sin duda acabarían con ellos. Mas o porque muchos de ellos quedaron malheridos y les pareció que los japoneses se volvían ya de hecho para sus tierras, o por el miedo que les habían cobrado en las batallas pasadas, no se les dio nada de seguirlos. Llegado don Agustín con su gente a la tercera fortaleza, disimulando el disgusto y enojo que tenía con el rey de Bungo, procuró el remedio de los enfermos y heridos que llevaba, pareciéndole que mejor se conservarían en aquella tierra y pasarían sus trabajos, reuniéndose todos a la principal ciudad, de donde habían salido. Habiéndose reparado con toda la gente, tomó su camino para allá, a donde también acudieron los de más capitanes que estaban repartidos por el reino.

CAPÍTULO VEINTE. Cómo se trató de conciertos entre los japoneses, chinas y corais, y se enviaron sobre ello embajadores a Taicosama

Había dado aviso don Agustín a Taicosama cómo pensaba de hacer paces con los chinas cuando le envió preso el capitán general que capturó en la primera batalla que tuvo a la entrada de la ciudad de Peán. Estaba con esto Taicosama muy alegre, esperando que llegase don Agustín con los embajadores de la China, porque pensaba entonces (como él decía) dar a don Agustín la mitad del Coray y poblarle de japoneses, y dejar en aquella tierra a todos los reyes del Jimo, y con ellos al rey de Amanguchi.⁸⁹ Estando con esta determinación le llegaron las cartas de don Agustín en que le daba cuenta de lo que había pasado y, aunque era bien diferente de lo que él esperaba, con todo eso alabó mucho su grande valor en haber resistido tres días a tan poderoso ejército de enemigos, teniendo él tan poca gente, y recogerse después tan salvo con ella. Pero cuando supo lo que el rey de Bungo había hecho desamparando las fortalezas, recibió tanto enojo que le quitó luego el reino y, por muchos ruegos de amigos, le perdonó la vida, pero no le dio licencia para que pudiese traer más de cinco criados en su servicio, y que anduviese en compañía del rey de Amanguchi; y a su hijo de este rey que había quedado en Japón encomendó después al capitán Toronozuque, y le dio licencia para poder tener quinientos hombres porque no se halló con su padre en el Coray. Los trabajos que de esto se siguieron a toda

⁸⁹ También denominado reino de Nangato en las páginas 388 y 389 del tomo primero de *Historia de las misiones* de Luis de Guzmán. Se ubica en el extremo occidental de la isla de Honshū, en el área que hoy ocupa la prefectura de Yamaguchi.

la cristiandad de Bungo diremos en su lugar. A los capitanes que estaban en el Coray escribió Taicosama que procurasen de entretenerse hasta el mes de abril o mayo, porque entonces él pasaría con mucha gente a socorrerlos o que, si les parecía mejor, se fuesen recogiendo a las fortalezas que estaban en la orilla del mar, porque en todo caso quería tornar a conquistar el Coray y vengarse de los chinas, y así mandó hacer navíos de nuevo y provisión de gente y municiones para continuar la guerra.

Viendo los chinas cómo los japoneses se habían ido recogiendo a la ciudad principal, y que esto nacía del miedo que les había cobrado, quisieron probar ventura segunda vez ellos y los corais y cercarlos en aquella ciudad. Tuvo don Agustín aviso de lo que pasaba y, por no mostrar que tenía miedo a sus enemigos, salió a buscarlos con su gente; y aunque el número de los chinas y corais era sin comparación mayor que el de los japoneses, al fin les dio la batalla, la cual fue tan reñida que, sin conocerse la vitoria por ninguna de las partes, se hubieron de retirar los unos y los otros, con pérdida de mucha gente. Con esto acabaron de entender los corais y chinas que no podían salir por este camino con su intento tan fácilmente como habían pensado, y así tornaron a tratar de paces y conciertos; y después de muchas demandas y respuestas que en este particular hubo, como los japoneses estaban tan cansados de esta guerra y deseosos de volver a sus casas, y la mucha necesidad que pasaban y el poco socorro que de Japón les venía, holgaron que se tratase de los conciertos con que fuesen a gusto de Taicosama los capítulos, y que para eso le enviasen dos embajadores, en nombre de los del Coray, y después podrían ir otros en nombre del rey de la China. Aceptaron los chinas y corais el concierto con condición que los japoneses dejasen la ciudad principal y se retirasen a las fortalezas, y la guerra cesase por entonces. Hizose todo esto así porque los japoneses se fueron recogiendo a doce fortalezas que estaban en la orilla del mar, donde hallaron algunos mantenimientos y municiones que Taicosama envía desde Japón. También fue el capitán Jukequichina,⁹⁰ acompañando a los dos embajadores, hasta la fortaleza de Fusancay, y desde allí los llevó en su compañía don Agustín hasta Nangoya, donde estaba Taicosama, porque los mismos chinas y corais le pidieron que fuese él mismo a tratar de estas paces y conciertos, y no pareció que se les podía negar. Y así, dejando encomendada su gente a aquellos señores y caballeros cristianos que andaban en su ejército, partió de Fusancay con otros tres capitanes y algunos caballeros y los embajadores. Y con próspero viento llegaron a Nangoya, donde fue recibido don Agustín de Taicosama con extraordinario contento, alabando mucho su grande valor y prudencia. Acrecentole mucha más renta de la que tenía primero y de presente le dio buena cantidad de plata para sus gastos. También hizo mercedes a los embajadores que venían, y a sus criados, conforme a la calidad de sus personas, y todo el tiempo que allí se detuvieron los mandó regalar y festejar, con representaciones a su modo y otros diversos géneros de entretenimientos. Los capítulos que Taicosama dio a los corais y chinas para haber de asentar las paces fueron estos:

El primero, que de ocho provincias que tienen los corais, le habían de entregar las cinco. El segundo, que el rey de la China le enviase una hija suya por mujer, en señal de la paz. Lo tercero, que se continuase el trato y comercio que antiguamente solían tener los japoneses con los chinas. Lo cuarto, que le diesen algún modo de tributo, reconociendo subycción al Japón, y que él detendría la guerra hasta recibir esta respuesta.

⁹⁰ Persona a la que no he podido identificar.

Con estos embajadores envió Taicosama al rey de la China un capitán principal de los de don Agustín, por nombre Naitondono Juan,⁹¹ que era muy buen cristiano y antiguo. Y porque no sabían si aceptarían los capítulos, y para mostrar más su poder a los del Coray, hizo doce fortalezas a la orilla del mar y dejó en ellas por guarnición cuarenta y siete mil o cincuenta mil hombres, proveyéndolas de todo género de municiones, armas y mantenimientos. Y toda la demás gente mandó que se volviese al Japón hasta tener respuesta de la embajada y ver si era necesario continuar la guerra o no, y porque un pariente muy cercano del rey del Coray, que tenía sus tierras junto al puerto, había hecho mucho daño a los japoneses en diversas ocasiones, mandó que, antes que se recogiese la gente al Japón, combatesen la fortaleza principal, donde residía este caballero, y la destruyesen de todo punto. Y así lo hicieron, porque pusieron por el suelo la fortaleza y mataron a cuantos había en ella, y enviaron la cabeza del señor principal y de otros capitanes que estaban con él a Taicosama.

Este fue el suceso de la guerra del Coray, en la cual decían los japoneses que había muerto la tercera parte de la gente que allá había pasado: algunos en las guerras y los más de hambre y enfermedades. Despachados los embajadores, tornó a enviar Taicosama a don Agustín al Coray para que hiciese allí oficio de capitán general, con los cincuenta mil hombres que estaban en las doce fortalezas. También mandó que quedasen en su compañía aquellos señores y caballeros cristianos del Jimo y no quiso que volviesen a sus tierras, con lo cual confirmaron su sospecha de que esperaba aquel tirano algún buen concierto con los del Coray para desterrarlos totalmente del Japón y tomarles todas sus tierras a título de honrarlos y premiarles sus servicios. [...]

CAPÍTULO TREINTA Y SIETE. De lo que sucedió en el Coray estos mismos años de noventa y cuatro y noventa y cinco

En el capítulo veinte queda dicho cómo el capitán don Agustín, con todos aquellos caballeros y señores cristianos, estaban en el Coray esperando la respuesta que traían los embajadores de la China y cómo el padre Gregorio de Céspedes,⁹² con un hermano, fueron a visitarlos. Y porque aún el año de noventa y cinco no se habían acabado de asentar aquellas paces y estaba todo el ejército en la costa del Coray, será muy bien decir el fruto que allí se hizo en aquel tiempo.

De las doce fortalezas que Taicosama mandó hacer en la costa de aquel reino, las tres de ellas y más principales tenían a su cargo los señores y capitanes cristianos.

⁹¹ Según García Valdés (2010), que a su vez cita a Zubillaga, podría referirse al primer gobernador de Yamaguchi. Por otra parte, en la edición de las cartas de Gregorio de Céspedes de Oriol Miró, nos dice que este personaje es Naito Yukiyasu (1549-1626), que utilizó el nombre de Juan tras el bautismo (Céspedes, 2021).

⁹² Autor importante, como ya hemos mencionado anteriormente, que ha sido poco nombrado en los libros de Luis de Guzmán pero que aun así no pierde importancia en la historia de las relaciones entre Corea y España.

La primera de todas era donde residía don Agustín, y estaban en ella los señores de Arima y Omura, Firando y Gotto,⁹³ y Amacusa. Y como en esta fortaleza la mayor parte de la gente, o casi toda, eran cristianos, era más particular el consuelo y provecho que recibían con las pláticas y sermones, y con decirles misa y confesarlos tan de ordinario.

La segunda fortaleza tenía su yerno de don Agustín, el rey de Ceujima, que se decía Darío Zujimandono,⁹⁴ en la cual se hizo mucho fruto porque el rey deseaba mucho la conversión de su gente, y como tenía en su compañía los principales de la isla, cuando vino el año de noventa y cinco, casi todos eran ya cristianos y procuraban saber muy de raíz todo lo que pertenecía a su salvación. Y fuera de las pláticas y sermones ordinarios que hacían el padre o el hermano, les ayudaban mucho los libritos impresos de los diez capítulos, en los cuales estaba resumida la sustancia de nuestra fe y religión cristiana en su lengua, porque leyendo en ellos conservaban mejor en la memoria lo que habían oído en las pláticas.

La tercera fortaleza estaba a cargo del rey de Bugen, don Simón Condera, y de su hijo Caynocamídono,⁹⁵ y con la buena ocasión que entonces tenían de estar libres de ocupaciones tuvieron quince días continuos al padre y a su compañero en aquella fortaleza, comunicando las cosas de sus almas y preguntando todas las dudas que sentían, queriendo informarse muy de propósito de muchas cosas particulares de la ley de Dios, no sólo de las que eran obligatorias, pero aun de las que ayudaban para su aprovechamiento. Tenían cada día sermón y algunos días dos, uno por la mañana y otro por la tarde, y era tan particular el gusto y sentimiento que Nuestro Señor comunicaba a don Simón Condera de su ley y divinos misterios que no quería le tratasen de otra cosa. Y para meditar los de espacio, se recogía cada día a ciertas horas, que para esto tenía señaladas, y para leer sus libros de devoción, y tenía mandado que en este tiempo no le diesen recaudo alguno, lo cual guardó con grande puntualidad todo el tiempo que el padre estuvo en el Coray, y con ser tan grande señor y tan principal soldado y capitán. Y ocupado en negocios de guerra, nunca dejaba de ayunar todos los días que manda la Iglesia, sin otros que él añadía por su devoción, los cuales acompañaba con sus disciplinas secretas que hacía, y por su ejemplo hacían lo mismo su hijo y los criados de su casa.

En otra fortaleza que estaba entre la de don Agustín y Condera residía otro señor gentil, de las partes del Jimo, que tenía cuidado de ella y se decía Hicujidono,⁹⁶ el cual era muy principal no sólo en la calidad de su persona, sino también en la renta, porque tenía mucha. Deseaba este caballero tener amistad con aquellos señores cristianos del Jimo y, para confirmarla, trató por medio de don Agustín de casar su hijo y heredero con una hija del rey don Protasio. Y porque entendió que esto no tendría efecto, siendo su hijo gentil, le persuadió él mismo a que oyese los sermones. Comenzó aquel caballero a oírlos al principio por cumplir con su padre, pero después él se aficionó tanto, convencido de las verdades, que se determinó ser cristiano aunque nunca se hubiera de tratar del casamiento. Bautizole el padre Gregorio de Céspedes con algunos de los más principales

⁹³ Según cuenta también Luis de Guzmán (1601, Libro Séptimo: 20): “Esta el Reyno del Gotto, como a setenta leguas por mar del puerto de Cochinozu”. Además, Oriol Miró dice así en nota a pie de página para este nombre: “A falta de más datos, no podemos concluir si se trata de Goto Harumasa o de su padre, Goto Sumiharu (1562-1594), ambos bautizados Luis” (Céspedes, 2021).

⁹⁴ Persona a la que no he podido identificar.

⁹⁵ Personas a las que no he podido identificar.

⁹⁶ También conocido como Kikuchi (Cory, 1936).

caballeros de su casa, y su padre, que era hombre de grande entendimiento, prometió de hacer lo mismo con toda su gente en volviendo del Coray a su tierra, que era en el reino de Chicungo.⁹⁷

Había un caballero, natural de Bungo, que estando en la guerra del Coray y haciéndole compasión las muchas criaturas que se morían, desamparadas de sus propios padres, tomó a su cargo el baptizarlas porque, ya que no podía remediar sus cuerpos, no se perdiesen sus almas, y así todas cuantas vía en peligro probable de muerte, luego las baptizaba. Y para esto hacía que le trajese un criado suyo siempre un frasco de agua colgado de la cinta. Y por este medio envió al cielo más de doscientas almas, que si los demás cristianos hubieran advertido en ello, pudieran haber hecho a Nuestro Señor otros muchos servicios como este.

Pesábale al demonio del fruto que se hacía en el Coray en el aprovechamiento de los cristianos y gentiles que allí había y procuró impedirle levantando contra el capitán don Agustín una grande borrasca que a todos puso en muy grande cuidado por medio del capitán Toronozuque, su enemigo. El cual, con la envidia que siempre tuvo de sus vitorias y prósperos sucesos, andaba buscando ocasiones para descomponerle con Taicosama y hacerle caer de su privanza y parecerle que esta era muy buena para salir con lo que deseaba, dándole cuenta cómo don Agustín, contra su mandado, tenía en el Coray padres que predicaban la ley de Dios siendo persona tan pública y en oficio tan honroso, con lo cual daba ocasión para que los demás hiciesen otro tanto y tuviesen en poco sus mandatos.

Entendió don Agustín lo que Toronozuque deseaba hacer y puso en mucho cuidado a él y a todos aquellos señores y caballeros cristianos, porque pintando este gentil el caso a su modo y gusto, y pudiendo probar cómo estaban allí los padres, era cosa muy probable que Taicosama se había de alterar, y con su ira y cólera repentina, y había de hacer alguna demostración, con mucho daño de don Agustín y aun de toda la cristiandad. Pero él, como era tan valeroso y muy buen cristiano, los consoló a todos diciendo que él estaba muy confiado en Nuestro Señor, que, pues por su servicio hacía estas cosas, Él mismo le sacaría bien de ellas como ya lo había probado en otras muchas ocasiones, y así le sucedió, como luego diremos.

Pareció a todos aquellos caballeros que se volviesen entonces el padre y su compañero a Naganzaqui porque, si Taicosama enviase a hacer alguna averiguación no los hallasen allí. Sucedió pues que Taicosama envió a llamar a don Agustín dentro de pocos días con orden que se llegase a Fujimi para tratar de algunas cosas tocantes al Coray. Estando con él un día don Agustín en buena conversación, como era tan discreto, comenzó a poner en plática cómo era llegada al puerto de Naganzaqui la nave de la China el año de noventa y cinco, y que le tenía puesto en mucho cuidado saber la causa, porque no había venido el año de noventa y cuatro, y que, para informarse bien y dar a Su Alteza entera relación cierta de este negocio, había enviado a llamar a Naganzaqui un padre conocido suyo, y que fuese al Coray, porque como los padres se entendían mejor con los portugueses, sabían también más en particular sus intentos y designios. Y en razón de esto le dijo algunas causas de no haber venido aquel año la nao. Quedó Taicosama muy satisfecho y contento de la diligencia que don Agustín había hecho, y con esto cerró la puerta para que si Toronozuque o cualquiera otro hablase a Taicosama no les diese crédito. Pero como sabían todos lo mucho que le estimaba, y que a los demás tenía por sus enemigos y

⁹⁷ Actualmente conocido como Chikugo (Fernández Fadanelli, 2016), región en el sur de Japón.

envidiosos de sus vitorias, cuando entendió Toronozuque lo que don Agustín había pasado con él y la buena salida que había dado a la venida de los padres, no se atrevió a hablar palabra por no irritar contra sí a Taicosama, en lugar de ganar gracias.

Volviendo el padre Gregorio de Céspedes del Coray con su compañero, llegó a la isla de Ceujima, donde confesó a doña María, hija de don Agustín y señora de aquella tierra, con toda la gente de su casa, y bautizó otros cincuenta gentiles. No se pudo detener allí mucho por estar en aquella isla los ministros y oficiales de Taicosama, que tenían cuidado. Enviole a doña María su marido dos niños captivos muy pequeños pero muy nobles, porque el uno era hijo del secretario del rey de Coray. Y por ser tan bonitos le hicieron lástima y dijo que en ninguna manera consentiría que fuesen captivos, mas que ella los daba a la Iglesia por sus hijos; y al mayorcito, que era hijo del secretario, envió al seminario, en compañía del padre, para que se criase allí. Y al otro, porque era más pequeño, dejó en su casa para enviarle después en teniendo edad.

Este era el estado de las cosas de Japón por todo el año de mil y quinientos y noventa y cinco, en el cual se remata este libro duodécimo. [...]

CAPÍTULO DECIMOCUARTO. Cómo don Agustín y su gente comenzaron la conquista del Coray, y las victorias que tuvieron

[...] Habían venido del Coray al tiempo que sucedió la muerte de aquellos siervos de Dios los dos reyes de Arima y Omura en compañía de don Agustín para dar una vista a sus tierras. Envioles a decir Fazaburodono⁹⁸ que no tuviesen padres en ellas de allí adelante por el peligro a que ponían sus personas y reinos, estando Taicosama tan enojado contra los que predicaban la ley de Dios. Agradeciéronle el aviso y respondieron que perdiese cuidado de los padres que estuviesen en sus tierras, porque vivirían con tanto recato y recogimiento que no ofenderían a Taicosama ni a los gentiles. Y porque entre ambos reyes se habían de volver luego al Coray, dejaron muy encomendado a sus gobernadores que favoreciesen a los padres como si ellos estuvieran presentes.

Antes de su partida vinieron a visitar al obispo y recibir su bendición, y con ella tomaron su camino para el Coray en compañía de don Agustín, con la ocasión que luego diremos.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO. Cómo se tornó a continuar la guerra del Coray y lo que en ella sucedió

No se contentó el tirano Taicosama con haber mandado matar a los religiosos y cristianos que habemos dicho⁹⁹ con tanta crueldad e injusticia, sino que, para llevar adelante sus intentos y destruir de todo punto la cristiandad y que no hubiese en Japón quien le pudiese hacer contradicción y resistencia, determinó de desterrar a todos los señores y caballeros cristianos, y quitarles sus propias tierras y estados, y darles otras tantas en el reino del Coray. Y con este intento les mandó a ellos y a otros muchos señores

⁹⁸ Persona a la que no he podido identificar. Esto figura en un capítulo no editado.

⁹⁹ Figura en un capítulo no editado.

gentiles que aperciesen su gente y pasasen con ella al Coray y comenzasen de nuevo la guerra con ocasión de no haberle contentado los capítulos y respuesta que trajeron los embajadores. Y porque no hubiese alguna alteración o motín entre los que allá pasaban si se entendiesen sus designios, hizo capitán general de todo el ejército que allá había de ir a Quingodono, sobrino de su mujer. Y por ser mozo, le dio para su consejo seis hombres principales, privados suyos y de quien se fiaba, tomando juramento a todos que le dirían verdad y avisarían puntualmente de cuanto allá pasase. Fuera de esto, señaló para la conquista de aquel reino tres capitanes principales, que tuviesen cuidado de toda la gente, la cual pasaría de cien mil hombres porque solos los soldados de pelea pasaban de setenta mil. El primero de estos capitanes fue don Agustín, en cuya compañía iban los reyes de Arima y Omura, con otros muchos señores y caballeros cristianos del Jimo, y había de comenzar la guerra por la costa del Coray hacia la mar. El segundo fue Toronozuque, antiguo competidor y enemigo de don Agustín, con orden que caminase hacia la parte del norte. El tercero fue Cainocami, hijo de don Simón Condera, y que fuese con él su padre para ayudarle con su consejo por ser tan experimentado y valeroso capitán, los cuales habían de entrar con su gente por medio del reino. A Terazada, gobernador de Nangazaqui y de la fortaleza de Nangoya, dio cargo de proveer así de mantenimientos como de todo lo demás que fuese necesario para este ejército. Embarcada toda la gente al principio de marzo de noventa y siete, se comenzó la guerra con mucho calor. Y aunque los corais, viendo su peligro y temiendo lo que yo¹⁰⁰ otra vez había experimentado, ofrecieron a Taicosama que le darían cada año grande parte de la renta del Coray y, en rehenes, al hijo segundo del rey, con que mandase salir de aquella tierra su ejército, nunca quiso aceptar el partido porque no era a propósito de sus intentos. Antes mandó que se prosiguiese la guerra, en la cual los japones iban cada día ganando tierra y los corais perdiendo el ánimo y la esperanza de poderlos resistir. Pero entre todos los capitanes se señaló don Agustín como siempre lo había hecho porque, sabiendo que tenían los corais una armada de ochenta velas¹⁰¹ en su costa, y bien apercebida de gente, tomó la delantera con la suya. Y dio en ellos con tanto valor y esfuerzo que se hizo señor de toda ella, y los más de los corais escaparon las vidas con harto trabajo. Fuegos siguiendo don Agustín con su ejército y metiose por la tierra adentro, apoderándose de muchas fortalezas, sin hallar resistencia por el grande miedo que le había cobrado.

Con estas buenas nuevas que tuvo Taicosama de la guerra del Coray, determinó venir desde las partes de Meaco al puerto de Nangoya, donde le esperaban por todo el mes de mayo o junio de noventa y siete. Y según decían todos, venía con intento de repartir las tierras del Coray que se iban conquistando entre los señores y caballeros cristianos que allá estaban, y tomar para sí las que ellos tenían en el Jimo y otras partes, lo cual había de ser otro nuevo trabajo y aflicción para aquella cristiandad, porque, quedando aquellos señores en el Coray, era cosa muy probable que se había de pasar a vivir con ellos toda la gente noble de sus tierras que anda en su servicio. Y viniendo ellas a poder de Taicosama

¹⁰⁰ Entiendo que este “yo” podría estar refiriéndose al propio don Agustín. Sin embargo, la narrativa y la estructura del propio libro de Guzmán no tiene diferenciación entre la narrativa y una cita; por tanto, no siempre es claro dónde empieza y dónde termina una intervención.

¹⁰¹ Posteriormente sabemos que los coreanos ganaron esta guerra en una batalla naval en el año 1598, al mando de Yi Sun Sin (이순신), quien también inventó el kobukson (거북선) (“kobukson”, también conocido como “barco tortuga”), convirtiéndose así en uno de los héroes y estrategas coreanos más famosos (Hawley, 2005).

o de otros señores gentiles, se podría temer que habían de acabar de destruir la poca cristiandad que hubiese quedado. Aunque de este mismo trabajo se podía esperar un grande fruto, comenzándose otra nueva cristiandad en el Coray por medio de aquellos señores y caballeros, y que por este camino se abriese la puerta con más facilidad para la conversión de la China, por tener trato y comercio muy familiar los chinas con los corais, y no haber más que un río, que divide la tierra de los unos y de los otros. [...]

Este era el estado de las cosas del Coray y de Japón, en lo que tocaba a los príncipes y señores seculares, por todo el verano de mil y quinientos y noventa y siete, y en el capítulo siguiente diremos el que tenían las cosas de la cristiandad. [...]

Leopoldo de Alba Salcedo

El reino solitario

No crean nuestros lectores que, tratando de imitar la fecunda inventiva de Julio Verne,¹ vamos a describir un pueblo imaginario que alienta fantástica vida y cuya existencia solo son capaces de crear imaginaciones soñadoras.

El reino solitario es la denominación que un estadista europeo² ha dado a la Corea, con la cual habremos de entrar en breve en relaciones diplomáticas si el gobierno se decide a llevar a cabo el tratado comercial³ propuesto por el gobernador general de Filipinas,⁴ aunque nosotros no comprendamos los beneficios positivos que en el terreno mercantil hayamos de obtener con la convención o protocolo en proyecto de un país que cuenta con una producción de todo punto negativa.

La península de Corea, situada al n[orte] entre la China y el Japón, debe su existencia como nación autónoma a los tratados comerciales que con ella han llevado a cabo recientemente varias naciones, tratados que han venido a sancionar su independencia de la soberana del Celeste Imperio,⁵ del que antes era un virreinato.

Esto no obstante, el pequeño estado de Corea que ha llegado a sacudir el yugo de China se halla amenazado de seguir, en plazo más o menos corto respecto de Rusia, la suerte que han seguido respecto de Francia los antiguos reinos de Annam⁶ y el Cambodge.⁷

¹ Julio Verne (1828-1905) es un autor francés de ciencia ficción, muy reconocido por escribir este tipo de novelas. Es de destacar cómo Alba Salcedo comienza su artículo sobre Corea asociándolo, aunque sea para negarlo, con territorios imaginados por el autor francés, como si el reino asiático fuera para los lectores españoles tan fabuloso como una novela de ciencia ficción.

² Me parece que se refiere a William Elliot Griffis (en realidad, un americano), quien publicó en 1881 un artículo y, en 1882, un libro titulados *Corea: The Hermit Nation*, es decir, unos pocos años antes de la publicación de este artículo de Alba Salcedo.

³ Como cuenta Laurentis (2009: 93-95), hubo unos tímidos intentos en 1888 por establecer un tratado comercial entre Corea y España tras la reapertura del país asiático al comercio internacional después de las presiones militares de Japón, en 1876, y de Estados Unidos, en 1882, que desembocaron en sendos tratados comerciales con estos países. No se llevó a cabo, pese a cierta presión mediática española porque tuviera lugar este tratado, por los pocos datos e interés del gobernador general de Filipinas en sus comunicaciones con el gobierno central español. El segundo intento de tratado sería en 1892, esta vez por iniciativa de Corea y con el mismo resultado negativo (Laurentis, 2009).

⁴ Valeriano Weyler, nombrado gobernador de Filipinas en marzo de 1888 y que estuvo en el cargo entre el 5 de junio de ese mismo año y el 17 de noviembre de 1891 (Guerrero Martín, 2021).

⁵ Es decir, China. Más bien, es un término que hace referencia al mito de creación de los Han. Sin embargo, aquí está siendo usado como sinónimo de China como continente tangible. Vemos en numerosas ocasiones que es utilizado como sinónimo en obras como la de Toda (1887), titulada *La vida en el celeste imperio*; Ning (2015), con su artículo titulado *De la China legendaria al declive del Celeste Imperio: La representación de China y su imagen literaria en la España del siglo XIX*, o Junco y Fournier (2008), con su artículo *Del celeste imperio a la Nueva España: importación, distribución y consumo de la loza de la China del periodo Ming Tardío en el México virreinal*. Los tratados a los que se refiere serían no solo los ya mencionados en nota con Japón y Estados Unidos, sino también con Alemania en 1883, con Rusia e Italia en 1884, y con Francia en 1886.

⁶ Protectorado francés establecido entre 1883 y 1885, que corresponde en gran parte al territorio del Vietnam moderno (Britannica, 2023).

⁷ Actualmente conocido como Camboya en español.

Enclavado en los mares de Corea el puerto de Wladiwostock⁸ que poseen los rusos, pudiendo estos ensanchar sus fronteras del Turkeistán⁹ y avanzar sus dominios sobre China con solo tomar bajo su protectorado el naciente reino (máxime cuando los ingleses han logrado establecerse en Port-Hamistón,¹⁰ que pertenece a Corea), la independencia de ésta solo durará mientras el zar¹¹ no necesite sacrificarla al engrandecimiento y poderío de su cetro imperial, a pesar de ambicionarla por igual la China y el Japón.

Solo bajo el punto de vista político creemos puede despertar interés el dominio de un territorio improductivo, en que la industria no se conoce y el comercio es casi nulo, concretándose sus habitantes a trabajar lo menos posible en el cultivo de la tierra, de la que obtienen lo indispensable para la subsistencia de un pueblo de tan escasas necesidades y que se contentan con la miserable vida que arrastran.

Un país erizado de montañas por todas partes, un suelo ingrato¹² y más ingrato aún por la incomparable indolencia de sus habitantes, unos puertos de muy difícil acceso a consecuencia de las rocas, bajos y escollos que rodean sus mares, como demostración de los elementos volcánicos sobre que se asienta esta casi desconocida región, no son atractivos nada valiosos para naciones que persigan con sus propósitos intereses especulativos allí donde la importación se reduce principalmente a telas de algodón blanco y azul, y petróleo, y la exportación, en cambio o como pago de la mercancía recibida; pues únicamente existe la moneda de cobre, a cueros y oro en polvo, que se extrae de unas minas del interior, por procedimientos aún primitivos.

Los puertos abiertos al comercio universal a consecuencia de los tratados de que llevamos hecha referencia son Chemulpó,¹³ Ivensán¹⁴ y Fusán.¹⁵

El valor de la exportación ascendió en los tres puertos citados el año 1884, en números redondos, a 840.000 pesos,¹⁶ que es lo que al mismo tiempo representa la importación.

⁸ Actualmente se conoce como el puerto de Vladivostok en español.

⁹ Forma tradicional española del nombre de la región de Asia central cuyo territorio se extiende por zonas de los actuales países de Afganistán, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán (DPD).

¹⁰ Se refiere a Port Hamilton, una base naval en un conjunto de islas cerca de Jeju-do, al sur de Corea del Sur, llamadas Geomundo (거문도), que Inglaterra consiguió controlar en abril de 1885. Aquí estaba también localizada una base naval norteamericana (Naval History and Heritage Command, 2024).

¹¹ Hace referencia al zar Alejandro III (zar de Rusia entre los años 1881 y 1894).

¹² Se sabe actualmente que Corea tiene una tierra muy fértil. Por lo tanto, podríamos decir que este es simplemente un comentario racista más respecto a la península coreana en el artículo. Como indica Yeom (2003), la agricultura coreana ha evolucionado con los siglos para convertirse en una agricultura mucho más eficiente. Teniendo en cuenta la propia época que se investiga en este artículo, desmiente casi al completo la afirmación de Alba Salcedo. Además, Yeom también explica los avances tecnológicos de la agricultura: "The agricultural technology of the Joseon period gradually evolved and finally achieved an appropriate level of sophistication during the late eighteenth century" (Yeom, 2003: 207).

¹³ También conocido como Chemulpo y que actualmente recibe el nombre de Incheon (Trigo Maldonado, 2023). Este puerto está situado al oeste de Corea, cerca de Seúl.

¹⁴ Podría ser la actual Masan, en el sur de la península coreana.

¹⁵ Actualmente conocido como Busán en español y localizado en el sureste del país.

¹⁶ Hace referencia al peso filipino. Es muy complejo hacer una conversión a cantidades actuales. Un peso filipino tenía el valor de 2 pesetas de la época (Rodríguez Berriz, 1888). Según un conversor de inflación que abarca el final del siglo XIX (<https://www.measuringworth.com>), la cantidad de estos puertos tendría un valor equivalente hoy de entre €7.632.853,73 y €240.404.841 euros. Como se ve, es un rango demasiado grande como para tener mucha validez. La idea que quiere transmitir Alba Salcedo es que estos puertos tenían muy poco comercio en la época.

Porque siendo un país sin numerario que facilite las transacciones comerciales, estas se verifican, como llevamos dicho, por medio del cambio efectivo de productos.

El movimiento mercantil lo sostienen en los puertos la bandera japonesa, en primer término, y después la inglesa y la norteamericana, en insignificante proporción.

Pero como, aparte de los intereses que representar pueden para una nación sus productos y su vida comercial, están los intereses políticos de otras. De ahí la atención que Corea despierta en determinadas cancillerías de Europa y que a alguien haya convenido que la Agencia Havos¹⁷ sorprendiera a los que conocemos a aquel país diciendo, como ha dicho al universo entero,¹⁸ que el rey de dicho estado, al que solo se calculan de seis a siete millones de habitantes, disponía nada menos que de un ejército de 500.000 hombres, cuando allí no existe ni ejército ni verdadera organización militar ni nada que se le parezca.

Además, ¿con qué recursos había de atender el soberano de Corea al sostenimiento de tan numerosa hueste¹⁹ si a las escasas fuerzas que tiene a sus inmediatas órdenes en la capital del reino apenas puede alimentarlas y darles un reducidísimo haber?²⁰

Cuando un ministro de la Corona tiene por todo sueldo mil chapecas²¹ diarias (un peso próximamente) y cien cates²² de arroz por mes, o sean 133 libras castellanas,²³ júzguese de la holgura de la hacienda coreana, de la prosperidad que disfruta y de la riqueza del país.

Saúl,²⁴ residencia del rey y capital de la Corea, es una población de cabañas inmundas, circuidas²⁵ por un muro de escaso espesor, que se desarrolla en una gran planicie rodeada de montañas nada favorecidas por la vegetación.

Encuétrase situada en el interior a ocho horas del puerto de Chemulpó, las cuales hay que recorrer a caballo o en palanquines²⁶ por caminos imposibles para todo aquel que sea poco dado a la vida del cazador.

Para evitar en lo posible las molestias de tan penosa expedición, no hay otro medio que arriesgarse a remontar el río que desemboca en Chemulpo,²⁷ recorriendo las 60 millas navegables hasta Mapú,²⁸ que dista solo una legua de Saúl.

Al arribar a Corea a bordo del crucero de la marina de guerra italiana Cristóbal Colón,²⁹ una de las primeras noticias que llegó hasta nosotros, al inquirir datos sobre el

¹⁷ Así aparece en el texto original, pero en realidad se trata de la francesa Agence Havas, la primera agencia de noticias del mundo, creada en 1835. Véase <https://www.havas.com/>

¹⁸ No me ha sido posible localizar la noticia de esta agencia referida a esta cifra del ejército coreano a la que se refiere Alba Salcedo.

¹⁹ 'Ejército' (DLE).

²⁰ 'Pago' (DLE).

²¹ La chapeco era el nombre que se le dio a un tipo de moneda usada en China en la época, que parece tener poco valor (Rivas, 1859: 115).

²² Parece un término de origen portugués, usado como tipo de medida, en este caso, para granos tipo arroz.

²³ La libra castellana equivale a 0,46 kilos, por lo que 133 libras serían poco más de 61 kilos.

²⁴ Se refiere a la capital surcoreana, actualmente conocida como Seúl.

²⁵ 'Rodeadas' (DLE).

²⁶ "Especie de andas con cabina usadas en Oriente para llevar en ellas a personas importantes" (DLE).

²⁷ Se trata del río Han, uno de los más importantes de Corea y que desemboca en el mar Amarillo.

²⁸ Se refiere al actual Mapo-gu, uno de los distritos de Seúl, a su noroeste, bordeando el río Han.

²⁹ Fue un crucero desmilitarizado italiano, denominado Cristoforo Colombo, construido en Venecia en 1875 y del que el señor Accini era el capitán en esta época.

país, fue que, en las márgenes del río citado, existían en algunos sitios curiosas fortificaciones, cuyo objeto no podía ser otro que el de precaverse de las incursiones que pudieran intentar japoneses y chinos, constantes enemigos de los coreanos.

Todo esto nos demostraba que, al menos para embarcaciones pequeñas y de tan poco calado como los juncos chinos,³⁰ la navegación por el río no había de ser muy difícil, aunque para nosotros, como europeos, pudiera entrañar algún peligro el penetrar allí donde los hijos de Occidente no habían llegado aún con su espíritu civilizador.

El amable comandante del Colón, Sr. Accini,³¹ secundando nuestro deseo de estudiar la Corea y darla a conocer al gobierno de nuestro país en cuanto las circunstancias lo permitieran, no vaciló en poner a nuestra disposición la mejor lancha de vapor de su buque, tripulada por el oficial señor Serra,³² un maquinista y cuatro marineros armados. Y todos partimos al amanecer, contentos y satisfechos, hacia lo desconocido, fondeando en Mapú, sin el menor contratiempo, después de doce horas de navegación.

El río que recorrimos forma grandes curvas y cruza en muchos sitios por entre montes y colinas que presentan, a veces, una perspectiva que no deja de ser agradable en un país en el que la naturaleza no ha desplegado sus más espléndidas galas.

En el sondeo que se verificó durante el trayecto, tuvimos ocasión de observar que hay sitios en esta vía fluvial en que el caudal de aguas no excede de cuatro pies,³³ encontrando en varias partes una corriente contraria tan impetuosa que nos obligó alguna vez a detener nuestra marcha puesto que llegaba a nueve millas, mientras nosotros sólo andábamos seis.

En las 60 millas que navegamos hacia el interior no nos ocurrió incidente alguno que merezca especial mención. Los habitantes de las pequeñas poblaciones y caseríos situados en la ribera salían presurosos a la playa tan luego sentían el silbato de la máquina, y presenciaban extasiados el paso de una embarcación que se deslizaba dulcemente sobre la superficie de las aguas, sin necesidad de las pesadas velas que los coreanos usan y sin los gigantescos esfuerzos que, en otro caso, tienen que hacer para navegar a remo leguas y leguas.

Cuatro o cinco horas llevábamos sobre el llamado río de Saúl cuando avistamos las obras de defensa de que nos hablaron en Chemulpó. Consisten estas en una larga muralla aspillada³⁴ que se extiende a ambas orillas del río y faldea el monte en determinados sitios. Tiene a trechos algunos torreones o cuerpos salientes, como la gran muralla de China, careciendo actualmente de todo artillado.³⁵

En Saúl, aparte de su raquílica muralla, no se ve ninguna obra militar. Y esa misma muralla no solo es impotente por su escaso espesor y mala construcción para la defensa

³⁰ Los juncos son los barcos característicos de China desde la Edad Media, con velas de tela gruesa unidas con juncos y que, al tener un timón extraíble y elevado, permitía a estos barcos navegar en aguas poco profundas (Ángeles Rodríguez, 2017).

³¹ Hay otras referencias de la época que lo mencionan como capitán de barco durante esos años. Encontramos una carta firmada por P. J. Hughes que lo menciona y dice así: "The Japanese Admiral has promised to render assistance, and provision is made for the co-operation of a Spanish man-of-war shortly expected. The present arrangements are to be carried out under the superintendence of Captain Accini, of the Royal Italian Navy, as Senior Officer". Unos párrafos más arriba, se menciona el Cristoforo Colombo (*Great Britain. Foreign Office, 1885*).

³² No he podido identificar quién podría ser, más allá de ser un oficial de este barco italiano.

³³ Es decir, menos de un metro (un pie castellano es 0,278635 metros) (Alcazaren, 2005).

³⁴ Es decir, formada por listones delgados de madera (*DLE*).

³⁵ 'Artillería' (*DLE*).

de la capital, sino hasta por su emplazamiento, puesto que está dominada por las alturas que circundan la población.

Para saber el gobierno coreano si en las provincias más inmediatas a Saúl ha ocurrido algo importante, se vale de un procedimiento que no deja de ser curioso por lo primitivo. Todas las noches, y en cuatro puntos al efecto designados, aparecen fogatas en las montañas próximas, fogatas cuyo número indican si hay o no novedad en los lugares correspondientes a aquel sitio de la señal, que ha sido hecha respondiendo a la ya vista en otras montañas.

En Saúl, como sucede en Pekín, no se ve un solo edificio que rompa la línea de tristeza y monotonía trazada por aquellas miserables viviendas de un solo piso, sobre las que no se destaca siquiera sea la torre de alguna pagoda o templo budista, puesto que no existe ninguna que sepamos, como ninguna vimos tampoco en las demás poblaciones en que estuvimos.

De aquí que desconozcamos la religión a que rinden culto los habitantes del reino solitario, por más que tuvimos ocasión de observar tenían perfecta idea de la existencia del bien y del mal.

A puestas del sol, un soldado golpea fuertemente una enorme campana situada en una plaza pública con el fin de ahuyentar los malos espíritus, repitiendo la operación al amanecer para llamar sobre el país la buena suerte, como ellos dicen.

El clima es en algunos puntos mejor y más templado que en el mediodía del Japón. En Masampo,³⁶ por ejemplo, no hace frío ni calor en el mes de agosto.

Fusán se halla próximamente a la misma latitud que Tokio y, sin embargo, el invierno es muy crudo y el tiempo cambia mucho cada dos o tres días: tres días durante los cuales ha sido la temperatura relativamente alta se hallan con frecuencia seguidos de otros tres tan fríos que es necesario derretir el vinagre antes de usarlo.

En Saúl, Ninzeu³⁷ y Shinzeu³⁸, el frío es todavía más intenso por encontrarse al norte.

Una cordillera de elevados montes³⁹ divide a la Corea meridional de la septentrional.

Los indígenas son de elevada estatura y vigorosos, y especialmente los de Sastsuma⁴⁰ se parecen a los japoneses del sur. Las mujeres son también robustas y altas, pareciéndolo aún más por los monumentales peinados que algunas usan.

El carácter de los coreanos y sus costumbres guardan más puntos de semejanza con los chinos que con los japoneses.

La honradez es cosa de la que no tienen la menor noción. Son muy celosos de sus mujeres. Estas, a menos de ser o muy jóvenes o muy viejas, no pueden hablar con ningún extranjero. Al ver a un europeo, huyen, y, si no les es posible la fuga, se tapan la cara con un velo, aunque bien pudiera creerse que lo hacían por miedo a sus compatriotas antes que por temor a los extranjeros.

Los coreanos son en extremo corteses y aduladores. Cuando se les pregunta cómo están, contestan: «Gracias al favor que me hacéis dirigiéndome esa pregunta, mi salud es

³⁶ El actual Masanhappo-gu, un distrito de la ciudad de Changwon, en el sur de la península.

³⁷ Posiblemente Nonsan, ciudad en el oeste de la península coreana.

³⁸ Posiblemente Siheung, ciudad en el oeste de la península coreana.

³⁹ Posiblemente las montañas Rangrim o Nangnim, que están situadas en el centro de la península coreana y la recorren de norte a sur.

⁴⁰ Fonéticamente, podría considerarse más bien como una región de Japón y no como una región coreana. No he podido identificar a qué región de la península podría ser.

buena». Cuando están enfermos dicen a los que van a verlos: «Gracias a vuestra visita me siento mejor».

Si un coreano se encuentra con un entierro en la calle, detiene a la comitiva y, acercándose al féretro, dice: «Lamento profundamente la pérdida de este hombre virtuoso», aun cuando el cadáver sea de una persona a quien no conoció en vida.

Antes de terminar estos apuntes, habremos de volver sobre la manifestación hecha por la Agencia Havas acerca del contingente militar con que cuenta el rey de Corea para que se vea cuán grande es el desconocimiento que en Europa se tiene de los pueblos del Extremo Oriente, a pesar de lo que han acortado las distancias el vapor y la electricidad.

Los 500.000 hombres de que habló la citada Agencia se reducen a los 2.000 soldados que guarnecen a Saúl, únicos que pueden ser considerados como fuerza militar; porque, si bien existe en el país una especie de milicia local y una clase de soldados cuyo empleo o ejercicio es hereditario de padres a hijos, ambos elementos carecen de armamento, de unidad, de disciplina y de todo lo que necesitan las masas para constituirse en fuerza de combate.

La tropa dicha que puede denominarse «Guardia del Rey» se divide en cuatro batallones de a 500 plazas, y está armada con fusiles antiguos de percusión y con fusiles sistema Werndl.⁴¹ Los oficiales instructores son japoneses y chinos. El uniforme que usan consiste en blusa de color azul oscuro con cuello vuelto y bocamangas⁴² rojas, ancho pantalón sujeto en la caña del pie y sombrero negro de fieltro de grandes alas y alta copa cónica, rodeada en su base por una cinta encarnada.

Los oficiales instructores, que conocen algo la táctica alemana por lo que han leído,⁴³ tratan de implantarla en Corea, siendo por demás cómico verlos en el ejercicio, pretendiendo sujetar al indolente coreano a la precisión de la escuela del soldado germano, haciéndole antes pasar por una serie de movimientos lentos y uniformes, imposibles de aprender bien por una raza que sirve para todo menos para la guerra y que, por otra parte, tienen tan poco desarrollado el órgano de la comprensión; que, para poder conseguir que los soldados salgan marchando, por ejemplo, haciendo avanzar primero el pie derecho, visten para la instrucción pantalones con una pierna negra y otra roja, puesto que les han hecho creer que, si ninguno se equivoca y dan los pasos según se les ordena, cuando tengan que combatir, como vestirán el mismo traje, un fenómeno de la óptica hará que el enemigo considere que constituyen dobles fuerzas al verlos marchar sobre él moviéndose al unísono todas las piernas vestidas con el color rojo y las negras también, y el triunfo será seguro.

A pesar de este ingenioso ardid, los batallones coreanos no saben marchar con regularidad, y mucho tiempo y paciencia habrán de necesitar sus oficiales instructores para que aprendan la táctica europea; conseguido lo cual, no hay que esperar sean ellos

⁴¹ Se trata de un tipo de fusil de retrocarga, utilizado por primera vez por el ejército austrohúngaro en 1867 (Walter, 1998: 27-28).

⁴² "Parte de la manga que está más cerca de la muñeca, y especialmente por lo interior o el forro" (DLE).

⁴³ Quizá es una alusión a la *Auftragstaktik*, una forma de gestión de las tropas que empleó el ejército alemán en la segunda mitad del siglo XIX y que fue copiada por otros ejércitos dada su eficacia (González Mayoral, 2023).

los que repitan, con sus hazañas, milagros de audacia y prodigios de arrojo parecidos a los que pusieron en práctica en las Termópilas los hijos de Lacedemonia.⁴⁴

Leopoldo de Alba Salcedo

⁴⁴ Referencia a la batalla de Termópilas (480 a. C.) entre las tropas persas y una coalición griega, y el papel de las tropas de Esparta (“los hijos de Lacedemonia”) en ella.